

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 1 / Schulische Heilpädagogik / PMGB

Masterarbeit

Der Wechsel an eine Sonderschule vor dem Hintergrund der Resilienztheorie

Eingereicht von: Simone Bernhardsgrütter

Begleitung: Verena Kostka

Eingereicht am: 4. Januar 2013

Abstract

Die vorliegende Masterthese befasst sich mit Jugendlichen, welche während der Pubertät an eine Heilpädagogische Schule gewechselt und dieses kritische Lebensereignis positiv gemeistert haben. Im Kontext der Resilienztheorie wird der Frage nachgegangen, welche Schutzfaktoren zu einer positiven Bewältigung des Schulwechsels beigetragen haben und welchen Einfluss dabei die Schule hatte.

Das Forschungsvorgehen basiert auf einer vergleichenden Fallstudie. Um Einsichten in das Erleben des Schulwechsels zu gewinnen, wurden drei problemzentrierte Interviews mit Jugendlichen geführt und anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen auf, welche personalen und sozialen Ressourcen bei einem Schulwechsel als risikomildernde Bedingungen eine Rolle spielen können.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1. Persönliche Ausgangslage und Begründung der Themenwahl	5
1.2. Forschungsabsicht	6
1.3. Aufbau der Arbeit	6
2. Theoretischer Hintergrund	7
2.1. Sonderschule	7
2.2. Resilienz	8
2.2.1. Definition von Resilienz	8
2.2.2. Schutzfaktoren - Risikofaktoren	9
2.2.3. Resilienzförderung in der Schule	14
2.2.4. Kritik am Resilienzkonzept	15
2.3. Altersspezifische Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse	16
2.4. Kohärenzgefühl	17
2.5. Stressbewältigung, Coping	18
3. Fragestellung	20
4. Forschungsvorgehen	21
4.1. Qualitative Sozialforschung, Gütekriterien	21
4.2. Forschungsdesign: Vergleichende Fallstudie	22
4.3. Datenerhebung	23
4.3.1. Problemzentriertes Interview	23
4.3.2. Auswahl der Personen	24
4.3.3. Beschreibung der Durchführung	24
4.4. Datenanalyse und -aufarbeitung	25
4.4.1. Transkription	25
4.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse	26
5. Auswertung	28
5.1. Schüler A	28
5.1.1. Zusammenfassung des Interviews	28
5.1.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien	30
5.1.3. Interpretation der Aspekte in Bezug zur Theorie	31
5.2. Schülerin B	33
5.2.1. Zusammenfassung des Interviews	34
5.2.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien	37
5.2.3. Darstellung der risikoerhöhenden und -mildernden Faktoren	39
5.3. Schüler C	40
5.3.1. Zusammenfassung des Interviews	40
5.3.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien	43
5.3.3. Darstellung der risikoerhöhenden und -mildernden Faktoren	44
6. Ergebnisse	46
6.1. Vergleich der Fälle A, B und C innerhalb der Kategorien	46
6.1.1. Selbstwahrnehmung	46
6.1.2. Bewältigungsstrategien, Coping	46

6.1.3.	Hobbys, Interessen, Freizeit.....	47
6.1.4.	Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit.....	47
6.1.5.	Zielorientierung, Planungskompetenz	48
6.1.6.	Familie.....	48
6.1.7.	Leistungsstandard.....	49
6.1.8.	Lehrperson.....	49
6.1.9.	Peerkontakte.....	49
6.2.	Wechselwirkungen der Schutzfaktoren	50
6.3.	Beantwortung der Forschungsfragen.....	51
7.	Diskussion.....	55
7.1.	Reflexion des Forschungsvorgehens.....	55
7.1.1.	Forschungsdesign.....	55
7.1.2.	Datenerhebung	55
7.1.3.	Aufbereitungstechnik.....	56
7.1.4.	Auswertungstechnik.....	56
7.1.5.	Gütekriterien.....	56
7.2.	Weiterführende Forschungsfragen.....	57
7.3.	Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	57
7.4.	Konsequenzen für die pädagogische Praxis	58
8.	Literaturverzeichnis	60
9.	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	62
10.	Anhang	63
10.1.	Interviewleitfaden.....	64
10.2.	Kategoriensystem.....	69
10.3.	Auszug aus der Extraktion der Fundstellen in Paraphrasen	70
10.4.	Lebenslauf der Verfasserin.....	71

1. Einleitung

1.1. Persönliche Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Während meiner Berufstätigkeit als Mittelstufenlehrerin an einem Heilpädagogischen Zentrum im Kanton Thurgau ist es in den vergangenen drei Jahren mehrmals vorgekommen, dass Kinder aus der Regelschule in meine Klasse gewechselt haben. Die Kinder haben sich jeweils erstaunlich schnell in die neue Klasse eingefügt und machten den Eindruck, dass es ihnen gut geht im separativen Setting. Durch Kommentare oder Fragen der Kinder und in Gesprächen mit ihnen habe ich realisiert, wie differenziert sie über ihre Situation nachdenken. Es gibt viele Aspekte, welche der Wechsel mit sich bringt, die von den Kindern realisiert werden.

Auch von den Oberstufenlehrpersonen habe ich immer wieder von Jugendlichen erfahren, die den Wechsel an die Heilpädagogische Schule positiv gemeistert haben und die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters angemessen bewältigen konnten, obwohl das Gesamtrisiko für eine negative Entwicklung als sehr hoch eingeschätzt wurde.

Mit dieser Arbeit gehe ich der Frage auf den Grund, warum diese Wechsel positiv verlaufen sind und welche Faktoren dazu beigetragen haben. Der Schulwechsel wird aus der Perspektive der Betroffenen aufgezeigt und in den Kontext empirisch erforschter Theorien gestellt.

Als theoretischer Hintergrund dient das Resilienzkonzept. Mit der Frage nach den Gründen für eine positive Bewältigung des Wechsels zeigt sich eine ähnliche Haltung wie jene des Resilienzparadigmas: „Das Resilienzparadigma impliziert einen Perspektivenwechsel weg von einem Defizit-Modell hin zu einem Ressourcen- bzw. Kompetenz-Modell“ (Wustmann, 2004, S. 72). Geht man davon aus, dass es sich bei einem Schulwechsel während der Pubertät, also in einer Phase der erhöhten Verletzlichkeit, um eine Situation handelt, die als risikoerhöhende Gefährdung für die Entwicklung des Jugendlichen eingestuft werden kann, ist eine positive Bewältigung dieser Situation nach der Definition von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2009) ein resilientes Verhalten (vgl. S. 11). Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept der Resilienzforschung eignet sich, um die verschiedenen Aspekte eines Schulwechsels aufzuzeigen und die Wechselwirkungen zwischen den schützenden Faktoren zu untersuchen.

Des Weiteren überzeugt die Resilienztheorie durch ihre Aktualität und den umfassenden Einbezug anderer etablierter Theorien wie zum Beispiel der Bindungstheorie, des Konzepts der Stressbewältigung (Coping) oder des Kohärenzkonzepts.

1.2. Forschungsabsicht

Mit dieser Arbeit werde ich die verschiedenen Aspekte von positiv gemeisterten Schulwechseln mit Hilfe des Risiko- und Schutzfaktorenkonzept der Resilienztheorie aufschlüsseln und zu einander in Bezug setzen. Anschliessend werde ich herausarbeiten, was die Schule und die Lehrperson zu einem gelungenen Wechsel beitragen kann.

Es geht mir also einerseits darum, zu verstehen, welche Risiko- und Schutzfaktoren in den verschiedenen Fällen gewirkt haben, und andererseits die als Lehrperson beeinflussbaren Schutzfaktoren zu erkennen und aufzuzeigen. Ich erhoffe mir von dieser Arbeit, in Zukunft besser gerüstet zu sein für Kinder, die von der Regelschule in meine Klasse wechseln.

1.3. Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Forschungsarbeit werden in einem ersten Teil die theoretischen Hintergründe erläutert und Begrifflichkeiten geklärt, welche für diese Arbeit relevant sind. Daraufhin wird die Fragestellung formuliert. Das forschungsmethodische Vorgehen bei Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten wird in Kapitel 4 dargestellt. Dann folgt die Auswertung der drei Interviews, indem sie jeweils mit einer Zusammenfassung dargestellt und dann die zentralen Aspekte in Bezug zur Theorie herausgearbeitet werden. Anschliessend werden die drei Fälle miteinander vergleichen und die Forschungsfrage beantwortet. Mit dem letzten Kapitel wird das Forschungsvorgehen reflektiert, die wichtigsten Befunde zusammengefasst und daraus die Konsequenzen für die pädagogische Praxis gezogen.

2. Theoretischer Hintergrund

Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden. (Mayring, 2002, S. 30)

Mit diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe erläutert und Begrifflichkeiten geklärt, welche für diese Forschungsarbeit relevant sind. Dabei wird zuerst der Begriff Sonderschule definiert und dann auf die Resilienztheorie eingegangen. Einige wichtige Theorien, die von der Resilienzforschung integriert wurden, werden ebenfalls kurz dargestellt: Die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und kritischen Lebensereignisse, das Kohärenzgefühl und die Stressbewältigung.

2.1. Sonderschule

Mit dieser Forschungsarbeit wird der Wechsel von Jugendlichen an eine Heilpädagogische Schule untersucht. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf den Begriff der Sonderschule näher eingegangen. Zur Definition des Begriffs werden zwei Quellen zitiert.

Definition des Begriffs „Sonderschule“ nach EDK (2007, S. 4):

Schule der obligatorischen Bildungsstufe, die auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert ist. Die Sonderschule nimmt ausschliesslich Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. Sie untersteht einem kantonalen Bewilligungsverfahren. Sie kann zusätzlich mit einem stationären Unterbringungsangebot oder mit einem Betreuungsangebot in Tagesstrukturen kombiniert sein.

Die interviewten Jugendlichen besuchten eine Heilpädagogische Schule im Kanton Thurgau. Das Sonderschulkonzept des Kantons Thurgau beschreibt die Sonderschulung folgendermassen:

Die separative Sonderschulung erfolgt in Sonderschulinstitutionen, welche durch privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Trägerschaften organisiert und betrieben werden. Die Sonderschulen unterstehen den gesetzlichen Vorgaben ... und richten sich in Schulung, Betreuung, Pflege, Therapie, Unterkunft und Verpflegung nach den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. (Sonderschulkonzept Kanton Thurgau, 2010, S. 6)

2.2. Resilienz

Als theoretischer Kontext für diese Forschungsarbeit dient das Resilienzkonzept. Es wird an dieser Stelle vorgestellt mit den für diese Arbeit relevanten Aspekten.

Das primäre Interesse der Resilienzforschung gilt der psychischen Gesundheit trotz erhöhter Entwicklungsrisiken und den dazu gehörigen Bewältigungskompetenzen (vgl. Wustmann, 2011, S. 22).

Folgende Fragen stehen dabei u.a. im Vordergrund: Was macht die Kinder derart „stark“? Über welche Potentiale bzw. „Reservekapazitäten“ verfügen sie, dass sie Risikolagen und schwerwiegende Lebensbelastungen so erfolgreich bewältigen können? Welche schützenden Bedingungen in der Lebensumwelt des Kindes tragen zu einer solchen positiven Entwicklung bei? Welche Hinweise ergeben sich aus den Ergebnissen der Resilienzforschung für zukünftige Bildungs- und Erziehungsprozesse von Kindern? Das heisst: Was sollte/muss künftig (stärker) fokussiert und akzentuiert werden? (Wustmann, 2011, S. 14)

2.2.1. Definition von Resilienz

„Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ (Welter-Enderlin; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 10).

In der Regel gehen Resilienzforscher davon aus, dass sich Resilienz bzw. resilientes Verhalten dann zeigt, wenn ein Mensch eine Situation erfolgreich bewältigt hat, die als risikoe erhöhende Gefährdung für die Entwicklung des Kindes eingestuft werden kann ... Resilienz ist damit keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern immer an zwei Bedingungen geknüpft:

Es besteht eine Risikosituation.

Das Individuum bewältigt diese positiv.

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 10)

Resilienz bezieht sich somit nicht nur auf die Abwesenheit psychischer Störungen wie zum Beispiel Ängste, aggressives Verhalten oder Depressionen, sondern schliesst den Erwerb und Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen der normalen kindlichen Entwicklung mit ein (vgl. Wustmann, 2011, S. 20).

Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern wird im Laufe der Entwicklung erworben durch einen dynamischen, transaktionalen Prozess zwischen Kind und Umwelt. An der Entwicklung resilienten Verhaltens ist also sowohl die Person selber, als auch deren Umwelt beteiligt (vgl. Wustmann, 2011, S. 28).

Ein weiteres Merkmal der Resilienz ist ihre variable Grösse. Sie gewährt keine stabile Immunität und absolute Unverwundbarkeit, sondern ist ein Konstrukt, das über Zeit und Situation variieren kann (vgl. Wustmann, 2011, S. 30). Des Weiteren ist Resilienz situationsspezifisch und multidimensional. Es kann also durchaus sein, dass ein Kind bezüglich schulischer Leistungsfähigkeit ein resilientes Verhalten zeigt, in Bezug auf soziales Verhalten aber nicht (vgl. Wustmann, 2011, S. 32).

2.2.2. Schutzfaktoren - Risikofaktoren

In der Vergangenheit wurden im Kontext der Entwicklungspsychopathologie vorwiegend Studien zu den Risikoeinflüssen für die kindliche Entwicklung gemacht. Bis zu den 70er Jahren lag der wissenschaftliche Blick hauptsächlich auf den Defiziten und Schwierigkeiten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 19). Mit dem Konzept der Salutogenese und der sich daraus entwickelnden Resilienzforschung kam es zu einem Paradigmenwechsel, der Blick schwenkte von den Defiziten zu den Ressourcen. Der Schwerpunkt lag nun auf den Schutzfaktoren von Menschen und der erfolgreichen Bewältigung von schwierigen Bedingungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 13). Zum Resilienzkonzept gehört die ganzheitliche Berücksichtigung sowohl der Risiko- wie auch der Schutzfaktoren. „Denn letztlich wirken immer beide Aspekte auf die Entwicklung von Kindern ein“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 19).

Risikofaktoren

„Risikofaktoren werden als krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungs-hemmende Merkmale definiert, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht“ (Holtmann & Schmid; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 20). Wichtig ist aber, dass es sich dabei um ein Wahrscheinlichkeitskonzept handelt und Risikofaktoren nicht kausal als Ursache einer negativ verlaufenden Entwicklung betrachtet werden dürfen. Es ist zu beachten, dass nicht jeder Risikofaktor gleich eine Entwicklungsgefährdung darstellt. Einen wesentlichen Einfluss hat die Häufung von Belastungen, die Dauer der Belastung und die Abfolge der Ereignisse (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 24f).

Ziel der Risikoforschung ist es, Lebensbedingungen zu ermitteln, welche die kindliche Entwicklung beeinträchtigen können. Dabei wird unterschieden zwischen biologischen oder psychologischen Bedingungen (sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren) und Umständen, welche die psychosozialen Merkmale der Umwelt des Kindes betreffen (Risikofaktoren) (vgl. Wustmann, 2011, S. 36).

Beispiele für Vulnerabilitätsfaktoren (vgl. Wustmann, 2011, S. 38):

- prä-, peri- und postnatale Faktoren (z.B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankung des Säuglings)
- Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten
- Unsichere Bindungsorganisation
- Geringe kognitive Fertigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung

Beispiele für Risikofaktoren (ebd.):

- niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut
- Elterliche Trennung und Scheidung
- Alkohol- / Drogenmissbrauch der Eltern
- Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile
- häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel
- Migrationshintergrund
- Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige

Traumatische Erlebnisse stellen nach Wustmann (2011) eine besonders extreme Form von Risikoeinflüssen dar (vgl. S. 39). Da sie nicht Gegenstand dieser Forschungsarbeit sind, wird hier jedoch nicht näher darauf eingegangen.

Die Erforschung der kindlichen Risikoeinflüsse hat ergeben, dass Risikobedingungen selten isoliert, sondern häufig zusammen auftreten und kumulieren, wodurch sich sogenannte „Risikokonstellationen“ ergeben: „Für Kinder verbindet sich Armut in den meisten Fällen auch mit Erfahrungen sozialer Deprivation, Wohnen in Gegenden mit hohem Kriminalitätsanteil, Einschränkungen ihrer Bildungs- und Zukunftschancen sowie elterlichen Stress“ (Opp&Fingerle; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 40).

Treten mehrere Risikobedingungen gemeinsam auf, können sie sich gegenseitig verstärken und mit der zunehmenden Risikobelastung steigt die zu erwartende Entwicklungseinträchtigung an. Entscheidend ist dabei nicht nur die Art des Risikos, sondern vor allem die Anzahl und Intensität der verschiedenen Faktoren. Auch die Abfolge im Auftreten und die gegenseitige Wechselwirkung ist von Bedeutung (vgl. Wustmann, 2011, S. 41). Ebenfalls entscheidend ist der Zeitpunkt in der Entwicklung, wann das Kind einer Risikobelastung ausgesetzt ist (Alter und Entwicklungsstand) und wie lange (Chronizität) (vgl. Wustmann, 2011, S. 42).

Es wird heute davon ausgegangen, dass biologische Risiken, wie z.B. Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht oder eine Erkrankung des Säuglings, mit steigendem Alter an Bedeutung verlieren, dafür im Gegenzug psychosoziale Risiken an Einfluss gewinnen.... In der Kindheit dominieren bei den psychosozialen Faktoren hauptsächlich familiäre Risiken, wie Konflikte der Eltern oder familiäre Gewalt, die aber später von Risiken aus dem schulischen Bereich, aus dem Peer-Bereich und der jugendlichen Subkultur abgelöst werden, z.B. Viktimisierung durch Gleichaltrige, Mobbing oder Anschluss an deviante Peergruppen. (vgl. Laucht et al., 2000; Remschmidt, 1988; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 37)

Schutzfaktoren

„Schutzfaktoren werden als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen“ (Rutter, 1990; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 27).

Im Prozess der Bewältigung von Risikosituationen kommt den schützenden Bedingungen eine Schlüsselfunktion bei (vgl. Wustmann, 2011, S. 46). Die Schutzfaktoren lassen sich unterteilen in personale Ressourcen und soziale Ressourcen, es sind drei wesentliche Einflussebenen auszumachen: das Kind, die Familie und das ausserfamiliäre Umfeld. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die drei Bereiche nicht isoliert voneinander betrachtet werden können, sondern dass sie gegenseitigen Wechselwirkungen unterliegen (ebd.).

Scheithauer und Petermann erarbeiteten aus empirischen Befunden folgende Klassifizierung:

Kindbezogene Faktoren (Eigenschaften, die das Kind beispielsweise von Geburt an aufweist, wie ein positives Temperament)

Resilienzfaktoren (Eigenschaften, die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt; diese Faktoren haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle, z.B. ein positives Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aktives Bewältigungsverhalten)

Umgebungsbezogene Faktoren (Merkmale innerhalb der Familie und im weiteren sozialen Umfeld des Kindes, z.B. eine stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson, Modelle positiven Bewältigungsverhaltens).

(Scheithauer & Petermann, 1999; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 46f)

Wie die Risikofaktoren können auch die Schutzfaktoren summieren oder sich gegenseitig verstärken, hier ein Beispiel: „So ist z.B. die Qualität der Bindungsbeziehungen zu wichtigen Bezugspersonen im Umfeld des Kindes, wie den Eltern, mit der Entwicklung eines

positiven Selbstbildes und einem erhöhten Gefühl der Selbstwirksamkeit gekoppelt“ (Wustmann, 2011, S. 47).

Bei C. Wustmann (2011) ist eine übersichtliche Zusammenfassung der empirischen erforschten Schutzfaktoren zu finden (S. 115f). Einige dieser protektiven Faktoren werden an dieser Stelle aufgeführt:

Tab. 1: Übersicht über einige der empirisch belegten Schutzfaktoren nach Wustmann (2011, vgl. S. 115f)

Personale Ressourcen	
<p><i>Kindbezogene Faktoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - positive Temperamenteigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen - intellektuelle Fähigkeiten - erstgeborenes Kind - weibliches Geschlecht 	<p><i>Resilienzfaktoren:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeitsüberzeugung - positives Selbstkonzept/Selbstvertrauen/hohes Selbstwertgefühl - aktives und flexibles Bewältigungsverhalten - sicheres Bindungsverhalten - optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung - Kohärenzgefühl - Talente, Interessen und Hobbys - Zielorientierung/Planungskompetenz
Soziale Ressourcen	
<p><i>Innerhalb der Familie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert - autoritativer / demokratischer Erziehungsstil - Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie - enge Geschwisterbindungen - altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt - hohes Bildungsniveau der Eltern - harmonische Paarbeziehung der Eltern - unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) - hoher sozioökonomischer Status 	
<p><i>In den Bildungsinstitutionen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen - wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind) - hoher, aber angemessener Leistungsstandard - positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes - positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen - Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) - Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen 	
<p><i>Im weiteren sozialen Umfeld</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Nachbarn) - Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindeförderung usw.) - gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeit - Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft 	

Das Konzept der Schutzfaktoren wurde als positiver Gegenspieler zu den Risikofaktoren konzipiert, woraus sich aber einige Schwierigkeiten ergeben. So besteht zum einen die Gefahr, dass weiterhin Risikoforschung betrieben wird, einfach mit umgekehrten Vorzeichen (vgl. Wustmann, 2011, S. 44). Dass also ein und dasselbe Kennzeichen bei Vorhandensein einerseits als risikomildernd, andererseits bei Fehlen als risikoerhöhend gelten kann. „Beispielsweise gilt eine emotional stabile Bindung an eine Bezugsperson als ein wesentlicher Schutzfaktor. In der Entwicklungspsychopathologie wird aber genauso auch deren Fehlen als ein gravierendes Störungsrisiko betrachtet“ (Lösel & Bender, 1997; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 44).

Ein weiteres Problem des Schutzfaktorenkonzepts ist die Ergründung der Schutzfaktoren und Unterscheidung von Merkmalen einer gesunden Entwicklung. Hat ein bestimmtes Kennzeichen tatsächlich als Schutzfaktor gewirkt oder ist es als Zeichen einer positiven Entwicklung zu verstehen? „So kann z.B. der häufig beschriebene Faktor „hohes Selbstwertgefühl“ zum einen als Folge einer gesunden Entwicklung trotz Risikobelastung angesehen werden und zu anderen als protektives Merkmal, das eine solche günstige Entwicklung bewirkt“ (Wustmann, 2011, S. 45).

Die zwei geschilderten Probleme zeigen, dass im Umgang mit dem Schutzfaktorenkonzept Sorgfalt und Klarheit gefordert ist.

Wirkprozesse und Mechanismen

Nach Wustmann (2011) ist es entscheidend und Absicht der gegenwärtigen Forschungsgeneration, nicht nur die einzelnen risikoerhöhenden und -senkenden Bedingungen zu kennen, sondern die Prozesse und Mechanismen ihrer Wirkung. Weg also von einer statischen, hin zu einer dynamischen Betrachtungsweise (vgl. S. 48). Wichtig ist dabei die Berücksichtigung folgender Bedingungen:

Sozialer Kontext: Peer-Beziehungen beispielsweise sind bekannt als gute Prädiktoren für prosoziale Entwicklungen sowie als Schutzfaktoren. Andererseits können sie aber auch ein Verstärker für delinquentes Verhalten darstellen (vgl. Wustmann, 2011, S. 50).

Entwicklungsphasenabhängigkeit: Es gibt immer wieder heikle Phasen im Verlauf der kindlichen Entwicklung, in denen die Kinder besonders verletzlich sind.

Ob Risikofaktoren eine entwicklungsgefährdende Auswirkung haben, hängt auch davon ab, in welcher Entwicklungsphase ein Kind sich befindet. Im Laufe der Entwicklung gibt es immer wieder Phasen, in denen ein Kind „anfälliger“ für risikoerhöhende Faktoren sind. Diese werden Phasen erhöhter Vulnerabilität genannt, das Kind ist in dieser Zeit „verwundbarer“. Beispiele dafür sind sogenannte Übergänge (Transitionen), ... aber auch die Zeit der Pubertät ist eine hoch vulnerable Phase. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 24)

Dosierung: Ein positives Selbstwertgefühl beispielsweise kann in der Regel als ein zentraler Resilienzfaktor gesehen werden, eine übersteigerte Selbsteinschätzung kann jedoch wiederum ein Risiko darstellen, wie man bei Untersuchungen von gewalttätigen Personen festgestellt hat (vgl. Wustmann, 2011, S. 52).

2.2.3. Resilienzförderung in der Schule

Schulische Erfahrungen haben Auswirkungen auf die Selbstkonzeptentwicklung und können selbstwertschützende, aber auch -schädigende Wirkungen haben und das Wohlbefinden der Kinder beeinflussen (vgl. Opp, 2008, S. 231). Aufgrund dieser Tatsache fragt sich Opp, ob Schule als Chance oder als Risiko betrachtet werden kann und kommt zu folgendem Schluss: „Schule kann Schicksal sein und zwar sowohl in Richtung einer Risikoverschärfung wie auch in Richtung von Protektion“ (2008, S. 139). Verschiedene Studien zeigen, dass die Qualität sozialer Beziehungen im Schulhaus ausschlaggebend ist. Opp zieht zur Ebene Lehrer-Schüler-Interaktion die Forschungsergebnisse der Kauai-Längsschnittstudie bei: „Unter den am häufigsten angetroffenen positiven Rollenmodellen im Leben widerstandsfähiger Kinder, die erhebliche Entwicklungsrisiken im Leben überwinden, ist ein Lieblingslehrer“ (Werner, zitiert nach Opp, 2008, S. 235). Zur Ebene Schüler-Schüler-Interaktion (Peerkultur) sagt Opp folgendes: „Gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen besitzen entwicklungsförderliche oder protektive Wirkung“ (2008, S. 236). Andererseits jedoch stellt die soziale Zurückweisung durch die Peergruppe ein signifikantes Entwicklungsrisiko dar (ebd.).

Auch Göppel (2008) sieht ein positives Selbstkonzept zusammen mit einer positiven zukunftsbezogenen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten als Indizien für die Kompetenz der Jugendlichen, an Lebensaufgaben nicht zu scheitern sondern sie zu meistern und daran zu wachsen (S. 250). Und auch Göppel stellt fest, dass Schule entweder als Fluchtpunkt, Nische, Insel der Ordnung und Ort der persönlichen Zuwendung oder aber als Ort des erneuten Versagens, Beschämung, Ausgrenzung und Entmutigung erlebt werden kann (vgl. 2008, S. 255).

Wenn man nun von Resilienzförderung an der Schule spricht, stellt sich die Frage, auf welche konkreten Dispositionen und Fähigkeiten es denn nun eigentlich ankommt (vgl. Göppel, 2011, S. 389). Göppel hält fest, dass es sich bei Resilienz um ein hochkomplexes Konstrukt handle, das sich nicht wie z.B. „phonologische Bewusstheit“ systematisch aufbauen und gezielt trainieren lasse. Es gehe um basale Aspekte wie die Überzeugung, als Person etwas wert zu sein, das Gefühl von Sinn und Zusammenhang in der eigenen Le-

bensgeschichte, die Fähigkeit, mit anderen Menschen auszukommen und viele mehr (vgl. Göppel, 2011, S. 392). Wohl lassen sich diese Aspekte nicht in ein pädagogisches Förderprogramm verpacken, es können aber förderliche Bedingungen formuliert werden. So nennt Göppel die Ermöglichung von Könnens- und Selbstwirksamkeitserfahrungen, die Etablierung von vernünftigen Regeln des fairen und unterstützenden Umgangs in der Klasse und die Vermittlung einiger allgemeiner Strategien im Umgang mit Stress, Sorgen, Zweifeln, Ängsten, Wut und Ärger (vgl. Göppel, 2011, S. 393).

Letztlich kann man alle Bemühungen, die dazu führen, aus der Schule einen Ort zu machen, an dem sich jedes einzelne Kind ‚geschätzt und geschützt‘ weiss, einen Ort, an dem über die traditionellen Lehrplaninhalte hinaus auch noch etwas darüber gelernt wird, wie man sich im Leben erfolgreich behaupten kann, gleichzeitig auch als einen Beitrag zur Resilienzförderung in der Schule betrachten. (ebd.)

2.2.4. Kritik am Resilienzkonzept

Freyberg und Wolff betrachten das Resilienzkonzept sehr kritisch und sehen darin den Vorwand, die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Missstände zu ignorieren und die Verantwortung den Kindern aufzubürden: „Der Ressourcenansatz im Bündnis mit dem Resilienzkonzept bietet sich geradezu als Instrument der Verharmlosung oder Verleugnung an“ (Freyberg & Wolff, 2011, S. 140). So werde auf der theoretischen Ebene den Kindern und Jugendlichen unterstellt, dass sie in Prinzip über die nötigen Ressourcen verfügten und letztlich auch die Verantwortung dafür tragen, ob sie diese nutzen. „Das resiliente Kind wird beschworen, als dürfe nicht die Rede sein von den gesellschaftlichen Verhältnissen, die Kinder vernachlässigen, verletzen, um ihre Entwicklung betrügen und ihrer Zukunft berauben“ (ebd. S. 141).

Auch Fingerle (2011) reflektiert das Resilienzkonzept und seine Nutzen für die Sonderpädagogische Förderung kritisch. Die Gefahr sieht er vor allem in der Vereinfachung des Phänomens Resilienz zur missverständlichen Verkürzung auf das scheinbar Wesentliche: „Die Herstellung seelischer Unverwundbarkeit und die Auflösung sozialer Benachteiligung“ (S. 123). Dies könnte zu Erwartungen führen, welche die Pädagogik überfordern würde.

Wustmann (2011) weist auf die Gefahr hin, Resilienz als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal zu betrachten:

Denn wenn ein Kind einfach nicht über diese entscheidende Eigenschaft verfügt, um sich gesund und positiv zu entwickeln, könnte dies zu einer Etikettierung führen und eine Förderung bzw. Stärkung von Resilienz hinfällig machen. In diesem Fall würde man davon ausgehen, dass jede Ursache im Kind selbst liegt. (S. 29)

Die daraus entstehenden belastenden Schuldzuschreibungen bei einem möglichen Scheitern für Kinder in benachteiligten Lebenslagen gilt es unbedingt zu vermeiden.

2.3. Altersspezifische Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse

Da Resilienz über gelöste Entwicklungsaufgaben in Kombination mit dem Vorliegen entwicklungserschwerender Lebensbedingungen definiert wird (vgl. Fingerle, 2011, S. 127), wird in diesem Unterkapitel auf altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse näher eingegangen.

In der Literatur wird unterschieden zwischen altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und kritischen Lebensereignissen. Entwicklungsaufgaben und typische Entwicklungskrisen werden als alternormiert verstanden. Dies bedeutet, dass eine Mehrheit der Population mit derselben Klasse von Aufgaben in spezifischen Perioden des Lebens konfrontiert werden. Kritische Lebensereignisse hingegen treffen unvorsehbar ein und betreffen nur in Ausnahmefällen (Krieg, Naturkatastrophen) grössere Teile einer Population (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 39).

Kritische Lebensereignisse sind Einschnitte in den Lebenslauf und werden im Nachhinein häufig als Wendepunkt im Leben bezeichnet. Sie können Auslöser sein für eine psychische Störung, bei einer positiven Bewältigung aber auch einen Entwicklungsgewinn darstellen (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 39). Beispiele für kritische Lebensereignisse sind folgende:

- Geburt eines Geschwisters
 - Scheidung der Eltern
 - Schulwechsel
 - Arbeitslosigkeit
 - Erkrankung
 - Tod einer nahestehenden Person
- (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 39)

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde ursprünglich von Robert J. Havighurst während der 30er und 40er Jahre erarbeitet und beinhaltet die zentrale Auffassung, dass Entwicklungsaufgaben Lernaufgaben darstellen. Entwicklung wird somit als Lernprozess verstanden, der sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 279). Es wurden Aufgaben und Probleme spezifiziert, die Menschen in verschie-

denen Phasen ihrer Entwicklung bearbeiten müssen. Die biologischen und psychischen Veränderungen des Menschen schaffen neue Handlungsmöglichkeiten und -impulse. Diese innere Entwicklung trifft auf äussere Anforderungen, die sozialen Kontextfaktoren (vgl. Fend, 2005, S. 210). „Ausgehend von den Vorstellungen der *produktiven Lebensbewältigung unter historischen Lebensbedingungen* wird gefragt, wie sich die Kompetenz der Lebensbewältigung allmählich, also altersspezifisch, aufbaut. So wird das gesellschaftlich vorstrukturierte Programm des Lebenslaufs biographisch umgesetzt“ (ebd.).

Entwicklungsaufgaben im Jungendalter sind folgende:

- Peer. Einen Freundeskreis aufbauen, d. h. zu Altergenossen beiderlei Geschlechts neue, tiefere Beziehungen herstellen.
- Körper. Veränderungen des Körpers und des eigenen Aussehens akzeptieren.
- Rolle. Sich Verhaltensweisen aneignen, die in unserer Gesellschaft zur Rolle eines Mannes bzw. zur Rolle einer Frau gehören.
- Beziehungen. Engere Beziehungen zu einem Freund bzw. einer Freundin aufnehmen.
- Ablösung. Sich von den Eltern loslösen, d. h. von den Eltern unabhängig werden.
- Beruf. Sich über Ausbildung und Beruf Gedanken machen: Überlegen, was man werden will und was man dafür können bzw. lernen muss.
- Partnerschaft bzw. Familie. Vorstellungen entwickeln, wie man die eigene zukünftige Familie bzw. Partnerschaft gestalten möchte.
- Selbst. Sich selbst kennen lernen und wissen, wie andere einen sehen, d.h. Klarheit über sich selbst gewinnen.
- Werte. Eine eigene Weltanschauung entwickeln; sich darüber klar werden, welche Werte man vertritt und an welchen Prinzipien man das eigene Handeln ausrichten will.
- Zukunft. Eine Zukunftsperspektive entwickeln: sein Leben planen und Ziele ansteuern, von denen man annimmt, dass man sie erreichen könnte.

(Dreher & Dreher, 1996; zitiert nach Oerter & Montada, 2008, S. 279)

2.4. Kohärenzgefühl

In ihrer Übersicht über empirisch erforschte Schutzfaktoren nennt C. Wustmann (2011) als eine der personalen Ressourcen das Kohärenzgefühl (siehe Kapitel 2.1.2).

Dieser Begriff stammt von A. Antonovsky und stellt einen zentralen Aspekt seines Salutogenesekonzepts dar (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 13). Das Gefühl der Kohärenz lässt sich beschreiben als eine Überzeugung, dass das Leben sinnvoll ist und es sich lohnt, sich für die Aufgaben, die man zu bewältigen hat, einzusetzen. Das Kohärenzgefühl ist als eine Lebenseinstellung zu betrachten:

Das Kohärenzgefühl ist ‚(...) eine globale Orientierung, die das Ausmass ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren oder äusseren Erfahrungswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind (...), und dass zweitens die Ressourcen zur Verfügung stehen, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden. (...) Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investitionen und Engagement verdienen‘. (Antonovsky, 1993; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 105)

Das Kohärenzgefühl setzt sich also aus drei Komponenten zusammen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 14):

- „Comprehensibility“: Das Gefühl der Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen.
- „Manageability“: Das Gefühl von Bewältigbarkeit oder Handhabbarkeit, welches die Überzeugung beschreibt, schwierige Situationen meistern zu können und ihnen nicht ausgeliefert zu sein.
- „Sense of meaningfulness“: Ein Gefühl der Sinnhaftigkeit von erlebten Situationen. „Ein Mensch ohne Erleben von Sinnhaftigkeit wird das Leben in allen Bereichen nur als Last empfinden und jede weitere sich stellende Aufgaben als zusätzliche Qual“ (Bengel et al.; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 106).

2.5. Stressbewältigung, Coping

In der Übersicht von C. Wustmann (2011) über die empirisch erforschten Schutzfaktoren findet sich unter den personalen Ressourcen der protektive Faktor „aktives und flexibles Bewältigungsverhalten“ (siehe Kapitel 2.1.2).

Das Bewältigungsverhalten wurde im Zusammenhang mit dem Stresskonzept erforscht und mit dem Begriff „Coping“ versehen. Coping sind „(...) jene verhaltensorientierten und intrapsychischen Anstrengungen, mit umweltbedingten und internen Anforderungen fertig zu werden, das heisst, sie zu meistern, zu tolerieren, zu reduzieren oder zu minimieren“ (Lazarus & Launier, 1981; zitiert nach Wustmann, 2011, S. 76).

Die Hauptaufgaben des Coping sind die schädigenden Einflüsse von Umweltbedingungen zu verringern, die Gegebenheiten für eine Erholung zu verbessern, das emotionale Wohlbefinden aufrecht zu erhalten und das positive Selbstbild zu sichern (vgl. Wustmann, 2011, S. 76).

Der Coping-Prozess wird beeinflusst durch zwei subjektive Bewertungsprozesse, der Ereignis- und der Ressourceneinschätzung. Mit der Ereigniseinschätzung wird die Bedeutung des Stressereignisses eingeschätzt (z.B. als Bedrohung oder als Herausforderung)

und verglichen mit bisherigen Erfahrungen in ähnlichen Situationen. Diese Einschätzung bezieht sich vorwiegend auf Informationen aus der Umwelt.

Mit der Ressourceneinschätzung werden die eigenen Handlungsmöglichkeiten abgeschätzt, worauf die Auswahl und Anwendung von Bewältigungsstrategien folgt. Diese Einschätzung bezieht sich vorwiegend auf die Merkmale der eigenen Person und der Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung (vgl. Wustmann, 2011, S. 76f).

Mit dem Ausdruck „Coping-Strategien“ werden konkrete Handlungsabsichten bezeichnet, mit denen auf bedrohliche Situationen reagiert wird. Diese Handlungssequenzen lassen sich unterteilen in defensive Coping-Strategien, mit denen das Stressereignis gemieden wird, und aktive Coping-Strategien, durch welche eine aktive Auseinandersetzung mit dem Stressereignis angestrebt wird.

Des Weiteren lassen sich Coping-Strategien in ihrer Funktion unterscheiden. Sie können eine problemlösende Funktion haben, indem sie sich auf das Problem konzentrieren und beispielsweise eine Veränderung der Umwelt oder des eigenen Verhaltens bewirken. Coping-Strategien können aber auch eine emotionsregulierende Funktion haben. Die emotionale Reaktion auf das Stressereignis wird beispielsweise dadurch kontrolliert, indem man sich abreagiert oder sich entspannt (vgl. Wustmann, 2011, S. 77f).

Tab. 2: Beispiele für Coping-Strategien, entnommen einer Zusammenstellung von C. Wustmann (2011, S. 78f):

Kategorie	Repräsentative Strategien
Vermeidendes Verhalten	Schlafen Die Situation verlassen
Ablenkendes Verhalten	Etwas anderes tun Spielen
Problemlösen	Lernen Nachdenken
Emotionaler Ausdruck	Weinen Sich abreagieren
Rückzug	Eine Auszeit nehmen Woanders hingehen
Soziale Unterstützung	Mit Freunden oder mit den Eltern sprechen

Dabei gilt: Nicht alle Bewältigungsversuche sind erfolgreich. Inadäquate Coping-Strategien können die Situation auch verschlimmern. Als eher dysfunktional gelten Strategien wie Vermeidung, Verleugnung oder Gewaltanwendung. Strategien der Informationssuche und Suche nach sozialer Unterstützung werden als weithin effektiv beurteilt (vgl.

Wustmann, 2011, S. 79f). Dennoch ist zu beachten, dass bei akuten Stressbelastungen defensive Bewältigungsstrategien wie Verleugnung und Rückzug durchaus sinnvoll sein können, um das Erlebte überhaupt zu verkraften (vgl. Wustmann, 2011, S. 82).

Zentral ist daher die Erkenntnis, dass es aufgrund der verschiedenen Anforderungen von Situationen keine generell erfolgreichen Coping-Strategien gibt: „Welche Strategie erfolgreich ist, ist von Fall zu Fall verschieden“ (Wustmann, 2011, S. 82). Deshalb ist es wichtig, über ein breites Repertoire an Coping-Strategien zu verfügen.

3. Fragestellung

Die einführenden Gedanken und die Aufarbeitung der Theorie leiten zu folgender Fragestellung:

1. Welche Schutzfaktoren wirkten begünstigend bei einem Schulwechsel an die Heilpädagogische Schule während der Pubertät?
2. Welchen Einfluss auf die Schutzfaktoren hatte die Heilpädagogische Schule?

4. Forschungsvorgehen

Mit diesem Kapitel wird die qualitative Sozialforschung mit ihren Gütekriterien dargestellt und danach das Forschungsdesign dieser Arbeit mit den eingesetzten Methoden und Instrumenten sowie das Vorgehen bei der Auswertung der Daten beschrieben und begründet.

4.1. Qualitative Sozialforschung, Gütekriterien

Nach Helfferich (2011) begründen qualitative Forschungsverfahren ihr Vorgehen in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren mit der Rekonstruktion von *Sinn*, ihr Forschungsauftrag lautet *Verstehen* und kann nicht über das *Messen* erfasst werden (vgl. S. 21).

Zur Einschätzung der Ergebnisse am Ende des Forschungsprogramms nennt Mayring (2002) sechs Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung (vgl. S. 140ff):

Verfahrensdokumentation

Da in der qualitativen Forschung das Vorgehen spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen wird, werden die Methoden meist speziell auf diesen Gegenstand angepasst. Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen, muss er dokumentiert werden. Das gilt insbesondere für das Vorverständnis, das Analyseinstrument, die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (vgl. S. 145).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen lassen sich nicht beweisen. Sie müssen daher argumentativ begründet werden. Kriterien für die Argumentation sind folgende:

- Das Vorverständnis muss adäquat zur Interpretation sein, so wird die Deutung sinnvoll theoriegeleitet.
- Die Interpretation soll in sich schlüssig sein, eventuelle Brüche müssen erklärt werden.
- Alternativendeutungen müssen gesucht und geprüft werden. (ebd.)

Regelgeleitetheit

Trotz Offenheit gegenüber dem Gegenstand und der Bereitschaft, vorgeplante Schritte zu modifizieren unterliegt der Forschungsprozess einer Regelgeleitetheit, um nicht zu einer Beliebigkeit zu verkommen. Verfahrensregeln müssen eingehalten werden, das Material soll systematisch bearbeitet werden, das Vorgehen schrittweise und sequentiell erfolgen (vgl. S. 145f).

Nähe zum Gegenstand

Die Forschung soll möglichst nahe an der Alltagswelt des beforschten Subjekts stattfinden. Zentrale Aspekte sind die Interessenübereinstimmung zwischen Forschenden und Beforschten und ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis (vgl. S. 146).

Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse kann auch dadurch geprüft werden, indem sie den Beforschten noch mal vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Finden sich die Beforschten in den Ergebnissen wieder, kann dies ein Argument zur Absicherung der Erkenntnisse sein (vgl. S. 147).

Triangulation

Die Qualität der Forschung lässt sich vergrössern durch die Verbindung mehrerer Analysegänge wie die Verwendung verschiedener Datenquellen, unterschiedlicher Interpretationen, verschiedener Theorieansätze oder verschiedenen Methoden. Man versucht also, für eine Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Das Ziel ist dabei nicht die völlige Übereinstimmung, sondern die Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzeigen zu können (vgl. S. 147f).

4.2. Forschungsdesign: Vergleichende Fallstudie

„Der Untersuchungsplan umfasst auf formaler Ebene Untersuchungsziel und -ablauf, er stellt als Rahmenbedingungen Regeln auf, die die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Proband und Forscher wesentlich bestimmen“ (Hausser; zitiert nach Mayring, 2011, S. 40).

Ein möglicher Untersuchungsplan innerhalb der qualitativen Forschung stellt die Einzelfallanalyse dar. Um den Menschen in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen, wie es das qualitative Paradigma bestrebt, ist ein Ansatz nötig, der sich auf einzelne Fälle bezieht (vgl. Mayring, 2011, S. 41). Die Fallanalyse stellt ausserdem eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen (vgl. Mayring, 2011, S. 42). Um den Fall in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen, wird er mit anderen Fällen verglichen und so die Gültigkeit der Ergebnisse abgeschätzt (vgl. Mayring, 2011, S. 44).

Mit der Frage nach begünstigenden Faktoren bei einem Wechsel an eine Sonderschule während der Pubertät, ist man auf der Suche nach Einflussfaktoren und Zusammenhängen. Im Fokus steht der Jugendliche im konkreten Kontext und seine Individualität, nämlich sein persönliches Erleben des Schulwechsels. Um Aussagen zu Übereinstimmungen

und Unterschiede im Vorkommen von begünstigenden Faktoren machen zu können, benötigt man die Erfahrungen von mehreren Jugendlichen. Aus diesen Gründen wurde für dieses Forschungsprojekt die vergleichende Fallstudie gewählt.

4.3. Datenerhebung

Laut Mayring (2002) spielt in der qualitativen Forschung das Gespräch eine besondere Rolle, denn subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten: „Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (S. 66).

4.3.1. Problemzentriertes Interview

„Die Methodik hat sich in eine Vielzahl von Zugängen und Techniken ausdifferenziert - auch ‚das‘ qualitative Interview gibt es nicht, sondern unterschiedliche Formen von Interviews, mit denen unterschiedliche inhaltliche Forschungsinteressen verbunden sind“ (Helfferich, 2011, S. 9). Das zentrale Kriterium für die richtige Wahl einer Interviewform ist laut Helfferich (2011) die Gegenstandsangemessenheit, die Entscheidung soll aber auch der Zielgruppe entsprechen (vgl. S. 46). Strukturierte Interviewformen sind Helfferich zufolge bei Kinder und Jugendlichen sehr gut anwendbar (ebd.).

Durch die Präzisierung des Forschungsgegenstandes wird die Frage beantwortet, welche Daten benötigt werden und somit im Interview erzeugt werden müssen (vgl. Helfferich, 2011, S. 38). Geht es um „subjektive Problemsicht“ oder „unbewusste Motive“ hat das Interview den Charakter einer gemeinsamen, aufdeckenden Arbeit an einem Thema (ebd.). Diese Aspekte führten zur Wahl des Problemzentrierten Interviews, welches Helfferich (2011) folgendermassen charakterisiert: „Gesprächsführend, nicht-direktiv, Besonderheit: Dialogisch, am Problem orientierte und über vorgängige Kenntnisnahme formulierte Fragen und Nachfragen, Fragesammlung in einem Leitfaden als Hintergrundkontrolle mit spontanen Fragen durch Interviewende“ (S. 36).

Mit dem Schulwechsel ist eine Problemstellung gegeben, auf die im Gespräch Bezug genommen wird und die von der Interviewerin bereits vorher analysiert wurde. Mit einem Interviewleitfaden wurden bestimmte Aspekte erarbeitet, die sich aus der Resilienztheorie ableiten und im Gesprächsverlauf angesprochen wurden. Bei der Erstellung des Interviewleitfadens diente das „SPSS-Prinzip“ nach Helfferich (2011) als Grundlage. Das Kürzel „SPSS“ steht für die vier Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“ (vgl. Helfferich, 2011, S. 182). So wurden in einem ersten Schritt möglichst viele Fragen im Zusammenhang mit dem Forschungsinteresse gesammelt. Dann folgte das Prüfen

dieser Fragesammlung anhand mehrerer Kriterien, was eine drastische Reduktion und Strukturierung zur Folge hatte. Die verbleibenden Fragen und Stichworte wurden in einem vierten Schritt gebündelt und nach der zeitlichen Abfolge sortiert. Mit dem letzten Schritt der „Subsumierung“ wurde zu jedem Bündel eine Erzählaufforderung formuliert, unter welche die Einzelaspekte untergeordnet werden konnten. Der verwendete Leitfaden kann im Anhang eingesehen werden.

4.3.2. Auswahl der Personen

Helfferrich (2011) empfiehlt bei der Stichprobe das Prinzip einer engen Fassung der Gruppe, um die es gehen soll, mit einer breiten Variation innerhalb dieser Gruppe. Möglicherweise erweist sich eine weitere Verengung der Gruppendefinition als sinnvoll, was eine Limitation der Aussagekraft bewirkt (vgl. S. 174).

Aufgrund der limitierten zeitlichen Ressourcen wurde der Stichprobenumfang auf drei Probanden beschränkt. Um ein Vergleich der Fälle überhaupt möglich zu machen, wurden Fälle gesucht, deren Voraussetzungen möglichst ähnlich sind. So wurden Jugendliche gesucht, die folgende Bedingungen erfüllten:

- der Übertritt in eine Sonderschule während der Pubertät
- Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung
- eine positive Bewältigung des Schulwechsels

Der Zugang zu den Erzählpersonen hat über einen ehemaligen Oberstufenlehrer stattgefunden, der mittlerweile pensioniert ist. Er hat die Rolle des sogenannten „Gatekeepers“ übernommen und die Kandidatinnen und Kandidaten für ein Interview angesprochen, nachdem die Auswahlkriterien festgelegt waren.

Es handelt es sich dabei um Jugendliche und junge Erwachsene, die bereits in der Lehre sind oder im Berufsleben stehen. Mit der Berufswahl haben sie ihren Weg eingeschlagen und somit eine altersspezifische Entwicklungsaufgabe positiv bewältigt.

4.3.3. Beschreibung der Durchführung

Bei der Wahl der Örtlichkeit für die Durchführung wurde auf eine ruhige und ungestörte Atmosphäre geachtet. Nach der Begrüßung und ein paar belanglosen Wortwechselln wurde noch mal der Zweck und Gebrauch des Interviews erklärt. Das Interesse an möglichst ausführlichen Erzählungen wurde erläutert und das Einverständnis für Tonaufnahmen noch mal rückversichert. Dann wurde mit der Opening-Frage des Leitfadens begonnen. Aufgrund der beeinträchtigten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und einer gewissen Scheu der Probanden, vielleicht auch Hemmung durch die Tonaufnahmen, verlie-

fen zwei der drei Interviews eher karg. So wurden viele Fragen umformuliert zu eindeutigeren, konkreteren Fragen, wodurch ein gewisser Anteil an Suggestivfragen und geschlossenen Fragen nicht zu vermeiden war.

Fragen, die in ihrer Formulierung eine Abstraktionsleistung verlangen, können auch dann, wenn sie offen zur Erzählung auffordern, zu komplex sein. (...) Es kann vereinbart werden, Fragen zu konkretisieren und eine Erzählung auf einer stärker anschaulichen Ebene anzuregen, z.B. eine Schilderung von Tagesabläufen, eine Erzählung von Beispielen etc. (Helfferich, 2011, S. 154)

Der Leitfaden diente als Hintergrundkontrolle, es wurden aber auch viele spontane Fragen gestellt. Zum Schluss wurden mit einem Kurzfragebogen noch einige Informationen erfragt und dann die Einverständniserklärung zur Unterschrift gereicht, die Information zum Datenschutz wurde nochmals erörtert und von der Interviewerin unterzeichnet. Mit einem herzlichen Dankeschön wurden die Befragten verabschiedet.

Alle Interviews wurden auf Mundart geführt, dauerten 40 bis 60 Minuten und wurden von der Autorin im September 2012 durchgeführt.

4.4. Datenanalyse und -aufarbeitung

4.4.1. Transkription

Um die Rohdaten in Form von gesprochenen, auf Tonträger aufgenommenen Interviews weiter bearbeiten und auswerten zu können, wurden sie zuerst transkribiert. So wurde eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials hergestellt (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Dabei wurde die Vorgehensweise der Übertragung in normales Schriftdeutsch gewählt, wobei einige mundartliche Ausdrücke beibehalten wurden. Da möglichst nahe an der gesprochenen Sprache transkribiert wurde, blieben teilweise unkorrekte Satzstellungen erhalten. Alle Angaben, die Rückschluss auf die Befragten ermöglichten, wie Namen von anderen Personen, Institutionen und Ortschaften, wurden anonymisiert.

Wichtige Informationen über das Wortprotokoll hinaus wurden in Anlehnung an das Transkriptionsregelsystem nach Dresing und Pehl (2011, S. 19ff) mit folgenden Symbolen festgehalten:

//	Wort- oder Satzabbruch
(.)	kurze Pause
(...)	lange Pause
b e t o n t	besonders betonte Wörter oder Äusserungen
(lachen)	emotionale, nonverbale Äusserungen wie lachen oder seufzen
(unv.)	unverständliche Wörter

(heute?)	vermuteter Wortlaut bei unverständlichen Wörtern
I	Interviewerin
B	Befragte(r)

4.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Zur Analyse der gewonnenen Daten bietet sich die Qualitative Inhaltsanalyse an. Die Stärke dieser Methode ist laut Mayring (2002), „dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert“ (S. 114). Mayring unterscheidet drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Für diese Arbeit wurde die Methode der Strukturierung gewählt, deren Ziel Mayring folgendermassen beschreibt: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (S. 115). Die Struktur wird dabei in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden aus dem Material systematisch extrahiert (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

Der Grund für die Wahl der strukturierenden Inhaltsanalyse liegt in der Forschungsfrage, die nach schützenden Faktoren bei einem Wechsel an die Sonderschule fragt. Denn mit den empirisch erarbeiteten Schutzfaktoren der Resilienztheorie sind bereits Strukturierungsdimensionen vorhanden, anhand deren das Datenmaterial analysiert werden kann. Das Vorgehen ist also deduktiv: „Eine deduktive Kategoriendefinition bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen“ (Mayring, 2010, S. 83).

Das Kategoriensystem wurde aus der Theorie heraus gebildet, dabei diente das Schutzfaktorenkonzept als Grundlage (vgl. Kapitel 2.1.2). Es wurde genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen, Ankerbeispiele angeführt und Kodierregeln formuliert (vg. Mayring, 2010, S. 92). Daraufhin wurde das Kategoriensystem an einem ersten Fall erprobt um herauszufinden, ob die Kategorien überhaupt greifen und ob eventuell induktiv, aus dem Material heraus, noch weitere Kategorien gebildet werden müssen. Es stellte sich heraus, dass eine Überarbeitung des Systems nötig war, um es handlicher zu machen. Induktive Kategorien wurden keine gebildet. An dieser Stelle folgt eine Übersicht über die verwendeten Kategorien, das ausführliche Kategoriensystem mit Codierregeln und Ankerbeispielen befindet sich im Anhang.

Tab. 3: Kategorien

Überkategorie		Kategorie
Persönlichkeit	K1	Selbstwahrnehmung
	K2	Bewältigungsstrategien; Coping
	K3	Hobbys, Interessen, Freizeit
	K4	Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit
	K5	Zielorientierung; Planungskompetenz
Familie	K6	Eltern und Geschwister
Bildungsinstitution	K7	Leistungsstandard
	K8	Lehrperson
	K9	Peerkontakte

Mit dem überarbeiteten Kategoriensystem wurde nun das Hauptmaterial analysiert. Die Analyse erfolgte in zwei Schritten: Zuerst wurden die durch Kategorien angesprochenen Fundstellen im Material markiert und mit der Kategoriennummer versehen. Dann wurde das gekennzeichnete Material extrahiert und paraphrasiert (ebd.). Durch die Paraphrasierung wurden die einzelnen Kodiereinheiten in eine knappe, nur auf den Inhalt geschränkte Form umgeschrieben (vgl. Mayring, 2010, S. 69). Im Anhang befindet sich ein Auszug aus der Extraktion der Fundstellen zur Ansicht.

5. Auswertung

In diesem Kapitel wird die qualitative Datenauswertung der Interviews erörtert. Die Darstellung der drei Fälle erfolgt jeweils mit einer Zusammenfassung des Interviews. Für Zitate aus den Interviews werden die Zeilenangaben der betreffenden Ausschnitte in Klammern angegeben. Notwendige Ergänzungen zum Kontext werden in eckigen Klammern aufgeführt, Auslassungen mit drei Punkten gekennzeichnet.

Das Material wurde durch Verfahren der qualitative Inhaltsanalyse reduziert. Die Essenz der Inhaltsanalyse wird den Kategorien zugeordnet dargestellt. Die zentralen Aspekte werden dann mit Bezug zur Theorie als risikoerhöhend oder -mildernd eingeschätzt.

5.1. Schüler A

A. ist Schweizer, 21 Jahre alt und arbeitet als Agrarpraktiker. Bis zur 6. Klasse besuchte A. eine Sprachheilschule. Diese orientiert sich an den Lernzielen der Volksschule mit dem Anspruch, die Kinder für die Oberstufe an die Regelschule übergeben zu können. Das war für A. nicht möglich. Es musste eine Anschlusslösung gefunden werden, denn die Sprachheilschule führte keine Oberstufe. Mehrere Optionen standen zur Auswahl: Kleinklasse, Heilpädagogische Schule oder Sprachheilschule an einem anderen Ort. A. entschied sich für die Heilpädagogische Schule. A. hat eine jüngere Schwester, welche die Regelschule besuchte.

5.1.1. Zusammenfassung des Interviews

Vor dem Schulwechsel

A. schildert die Zeit an der Sprachheilschule positiv. Es sei eine gute Zeit gewesen. Als man ihn nach einem prägenden Erlebnis fragt, erzählt er vom Skirennen im Skilager und seinem Erfolg trotz sulzigem Schnee. Sich selber beschreibt A. wie folgt: „Offen, schafft gerne mit und so, bringt gute Ideen rein“ (1106). An Situationen der Überforderung oder Langeweile erinnert sich A. nicht. Er weiss aber noch, dass er zur damaligen Zeit „viel mehr Hausaufgaben“ hatte als später an der Heilpädagogischen Schule (1066). Auf die Frage, ob er gerne zur Schule gegangen sei, wägt A. ab: „Ja, geht noch. Je nach dem“ (1119). Beim genaueren Nachfragen stellt sich heraus, dass A. vor allem dann gerne zur Schule gegangen ist, „Wenn ich Turnen hatte und so. Sonst weniger“ (1123). Die Fächer Rechnen und Sprache hatte A. nicht so gerne.

A. war gut integriert in die Klasse und hatte einen besten Freund, der nach Ende der 6. Klasse weit weg zog: „Habe ich jetzt ab und zu noch Kontakt und so. Übers Internet und

so. Am Anfang haben wir uns Briefe geschrieben, nachher SMS, nachher Email, Facebook und so“ (1135-1137).

In der Freizeit war A. sehr engagiert: „Früher war ich in der Jugi und im Kanu-Club war ich ein Jahr lang. In den Sommerferien gab es den Ferienpass, dann durfte ich auf den Bauernhof. Dann seit dort immer auf den Bauernhof zum Schaffen am Nachmittag nach der Schule. Immer am Freitag“ (1166-1168). Weil die Jugi ebenfalls am Freitag war, musste sich A. entscheiden. Er entschied sich für das Helfen auf dem Bauernhof.

Schulwechsel

Als eine neue Schule gefunden werden musste für die Oberstufe, besuchten die Mutter und der Lehrer von A. die Kleinklasse und die Heilpädagogische Schule und erzählten A. von ihren Eindrücken. Auch A. konnte an den verschiedenen Orten schnuppern. „Dann konnte ich auswählen. In der Kleinklasse waren alles Ausländer, haben geraucht und gekiff und so. Dann habe ich gedacht hier ist besser. Sicher weniger streng in der Schule, hoffentlich keine Hausaufgaben und so“ (1208-1210). Ebenfalls zur Entscheidung beigetragen hat die Distanz, die Sprachheilschule mit Oberstufe wäre zu weit weg gewesen. Die Entscheidung sei A. leicht gefallen, er hat sie auch später nie bereut. Auch seine Eltern und sein Lehrer hätten ihn darin unterstützt: „Haben es gut gefunden, sie haben auch gesagt sie würden hier in die Schule gehen, ist besser für mich. Der Lehrer hat das auch gesagt“ (1240-1241).

Der erste Schultag an der neuen Schule war seltsam: „War ein komisches Gefühl. Da muss man halt alles neu kennen lernen und so. Habe mich dann schnell zurecht gefunden hier“ (1301-1302). Geholfen hat ihm während der Übergangszeit, dass er schon einige Leute in der neuen Schule kannte: Der Hauswart war ein Nachbar, eine Klassenhilfe kannte A. von den Jungsamariterkursen. Auch Kollegen fand A. schnell wieder an der neuen Schule.

Nach dem Schulwechsel

Infolge der Aufforderung, von den drei Jahren Oberstufe an der Sonderschule zu erzählen, berichtet A. auch hier von den Lagern, die er gut in Erinnerung hat: „Sind wir viel in die Lager gegangen mit X [Oberstufenlehrer, Anm. d. Verf.], Skilager und so. War schön, ja“ (1339). Auf die Frage, an was er sich sonst noch erinnern kann, erzählt A. von den Projekten, die sie als Klasse gemacht haben und von den Praktika in der Schulküche und beim Hauswart. Auch an der Heilpädagogischen Schule ging A. dann gerne zur Schule, „wenn ich Turnen hatte und Zeichnen. Und sonst Projektarbeit machen und so. Also der

Rest gar nicht“ (1416). Denn „... immer am Pult hocken und Sachen machen ist dann lange geworden“ (1407).

A. war gut in die Klasse integriert und hatte Kolleginnen und Kollegen an der Schule. Er machte aber nach der Schule lieber andere Dinge: „Ich bin lieber in der Natur und so als etwas abmachen mit Kollegen. Lieber reiten oder buure und so“ (1445-1446).

Es kam A. daher sehr entgegen, dass er keine Hausaufgaben machen musste: „Ist freiwillig gewesen, ob man etwas nach Hause nimmt. Ich bin glaub der Einzige gewesen, der keine Hausaufgaben mitgenommen hat. Habe gedacht, ja, habe genug Zeit in der Schule zum Lernen, muss ich zu Hause auch nicht mehr lernen“ (1461-1464).

Weiterhin ging A. jeden Freitag zu einem Bauern um zu Helfen und an den anderen Wochentagen auf einen Hof mit Pferden um zu reiten und Stallarbeiten zu machen.

Wenn es Probleme gab, hatte A. mehrere Personen, an die er sich wenden konnte: „Mit den Eltern reden, mit X. [Oberstufenlehrer, Anm. d. Verf.], mit der Klassenhilfe“ (1452).

Um seine Zukunft hat sich A. nie Sorgen gemacht. „Für mich war am Anfang schon klar, dass ich Bauer lernen möchte“ (1803).

Zukunft

Zur Zeit arbeitet A. für ein Lohnunternehmen, welches Aufträge ausführt für die Bauern der Region. A. gefällt seine Arbeit gut und er möchte dort bleiben. Auf die Frage, ob er Wünsche für die Zukunft habe, antwortet A.: „Nein, eigentlich nicht. Zuerst hatte ich vor, mal einen eigenen Bauernhof zu haben. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Es ist viel zu teuer wenn man das ganz neu machen will, neu bauen, mehrere Millionen muss man haben. Kannst nie in die Ferien, hast nie frei, so viel schaffen“ (1729-1731). Er könnte sich aber vorstellen, irgendwann ein paar Kühe und ein paar Pferde zu halten und zusätzlich auswärts als Fahrer zu arbeiten.

5.1.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien

Kategorie: **Selbstwahrnehmung**

- beschreibt sich selber als zuverlässig, genau, pünktlich, offen
- sieht sich als jemanden, der gerne mitschafft und gute Ideen hinein bringt
- „komisches Gefühl“ am ersten Schultag, dann schnell zurecht gefunden

Kategorie: **Bewältigungsstrategien; Coping**

- mit den Eltern, dem Klassenlehrer oder der Klassenhilfe sprechen
- bekannte, vertraute Gesichter haben in der Übergangszeit geholfen

Kategorie: Hobbys, Interessen, Freizeit

- keine Hausaufgaben an der Sonderschule, dadurch mehr Zeit für Hobbys
- Kanu-Club während einem Jahr
- Jugi
- Entscheidung Jugi oder Bauernhof
- Bauernhof einmal wöchentlich
- Reithof täglich
- lieber Bauernhof und Reiten als abmachen mit Schulkollegen

Kategorie: Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit

- wurde miteinbezogen bei der Entscheidung für eine Schule
- die Entscheidung ist leicht gefallen und nie bereut worden
- A. sah keinen Sinn in den Hausaufgaben, hat deshalb keine mitgenommen
- keine Zukunftssorgen

Kategorie: Zielorientierung; Planungskompetenz

- A. hatte schon vor dem Schulwechsel einen Berufswunsch
- Traum vom eigenen Bauernhof hat sich verflüchtigt, zu teuer, keine Ferien, viel Arbeit
- Wusch, später vielleicht neben der Anstellung als Fahrer einige Tiere zu halten

Kategorie: Familie

- gutes Verhältnis zu den Eltern
- Unterstützung der Eltern
- Eltern waren mit Übertritt an HPS einverstanden
- Schwester hat Regelschule besucht
- Unterstützung des Göttis beim Lernen auf die Autoprüfung

Kategorie: Leistungsstandard

- weder Über- noch Unterforderung an der Sprachheilschule
- viel mehr Hausaufgaben an der Sprachheilschule
- weder Über- noch Unterforderung an der HPS
- keine, respektive freiwillige Hausaufgaben an der HPS

Kategorie: Lehrperson

- Lehrer der Sprachheilschule hat die Entscheidung HPS gut gefunden
- der Lehrer und die Klassenhilfe waren Ansprechpersonen bei Problemen

Kategorie: Peerkontakte

- A. hatte Kollegen und Kolleginnen an beiden Schulen
- A. hatte einen besten Freund an der Sprachheilschule, Kontakt weiterhin gepflegt

5.1.3. Interpretation der Aspekte in Bezug zur Theorie

Mit diesem Kapitel werden nun die verschiedenen Faktoren mit Hilfe der Theorie, welche in Kapitel 2 dargestellt wurde, als risikoe erhöhend oder -mildernd eingeschätzt.

Risikoerhöhende Bedingungen

Vulnerabilitätsfaktoren

GERINGE KOGNITIVE FÄHIGKEITEN

Vulnerabilitätsfaktoren beziehen sich auf biologische und psychologische Merkmale des Kindes. Aufgrund der verringerten kognitiven Fähigkeiten konnte A. nicht die Regelschule besuchen.

Risikofaktoren

SCHULWECHSEL WÄHREND DER PUBERTÄT

Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse ist die Pubertät eine „hoch vulnerable Phase“ (2009, S. 24). Die Jugendlichen sind dann besonders anfällig für risikoerhöhende Faktoren (ebd.). Mit dem Schulwechsel trat für A. eine risikoerhöhende Situation in einer hoch vulnerablen Phase auf.

Risikomildernde Bedingungen

Personale Ressourcen

POSITIVES SELBSTKONZEPT

A. beschreibt sich im Interview als offen und zuverlässig und als jemanden mit guten Ideen, auf den man sich verlassen kann. Diese Aussagen lassen auf ein positives Selbstkonzept schliessen, welches wiederum als Schutzfaktor empirisch belegt werden konnte (vgl. Wustmann, 2011, S. 100).

AKTIVES BEWÄLTIGUNGSVERHALTEN

Bei Problemen hat sich A. an eine Bezugsperson gewendet, an seine Eltern oder an eine Lehrperson. A. wählte somit eine aktive Coping-Strategie, in der Literatur beschrieben als „soziale Unterstützung mobilisieren“ (vgl. Wustmann, 2011, S. 79).

INTERESSEN UND HOBBYS

A. hatte ein grosses Interesse an der Natur, am Reiten und am Bauernhof. Er hatte viele Hobbys, denen er in seiner Freizeit nachging. Durch mehrere Langzeitstudien wurde festgestellt, dass resiliente Kinder oft spezielle Interessen oder Hobbys hatten, welche ihnen Lebenssinn vermittelten und eine Quelle für emotionale und soziale Unterstützung darstellten (vgl. Wustmann, 2011, S. 102f und Werner, 2008, S. 23).

KOHÄRENZGEFÜHL

A. wurde in die Entscheidung miteinbezogen, an welcher Schule er die Oberstufe absolvieren soll. Auch konnte er selber entscheiden, ob er an der Oberstufe Hausaufgaben mitnehmen will. Im Interview begründet er seine Entscheidungen mit Argumenten, welche auf ein Gefühl der Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit schliessen lassen. Dazu kommt, dass er sich nie Sorgen gemacht hat um seine Zukunft, was auf ein Gefühl der Bewältigbarkeit und Handhabbarkeit deutet. Diesen drei Dimensionen des Kohärenzgefühls nach Antonovsky konnte empirisch einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von Resilienz nachgewiesen werden (vgl. Wustmann, 2011, S. 105).

ZIELORIENTIERUNG, PLANUNGSKOMPETENZ

Seit A. im Rahmen des Ferienpasses einen Tag auf dem Bauernhof verbringen konnte, war für ihn klar, dass er später auf einem Bauernhof arbeiten möchte. Er hatte einen realistischen Berufswunsch, dessen Verwirklichung er auch mit seiner Freizeitbeschäftigungen angestrebt hat. Seine Äusserungen zum ehemaligen Wunsch eines eigenen Bauernhofs und das Abwägen seiner Möglichkeiten lassen auf realistische Planungskompetenzen

schliessen, was ebenfalls in diversen Studien als Kennzeichen resilienter Jugendlicher ausfindig gemacht werden konnte (vgl. Wustmann, 2011, S. 106).

Soziale Ressourcen in der Familie

ELTERN ALS BEZUGSPERSONEN

A. sieht die Unterstützung der Eltern als Hauptgrund, warum er so weit gekommen ist und einen Beruf hat, der ihm gefällt. Seine Eltern waren für ihn wichtige Bezugspersonen mit denen er reden konnte, wenn er Probleme hatte. Daraus lässt sich folgern, dass A. ein sicheres Bindungsverhalten entwickeln konnte, was als eine zentrale risikomildernde Bedingung zu betrachten ist (vgl. Wustmann, 2011, S. 99).

UNTERSTÜTZENDES FAMILIÄRES NETZWERK

Im Interview erzählt A. von seinem Götti, der ihm bei der Vorbereitung auf die Traktoren- und Autoprüfung geholfen hat. Neben seinen Eltern hatte A. also noch weitere Bezugspersonen, auf deren Unterstützung er zählen konnte.

Soziale Ressourcen in der Bildungsinstitution

ANGEMESSENER LEISTUNGSSTANDARD

Für A. war der Leistungsstandard an beiden Schulen angemessen, er konnte sich nicht an Situationen der Überforderung erinnern. Sind die schulischen Bedingungen angemessen, unterstützen sie den Aufbau von Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines positiven Selbstbildes (vgl. Wustmann, 2011, S. 113).

LEHRPERSON ALS BEZUGSPERSON

Neben seinen Eltern konnte sich A. auch an seinen Klassenlehrer oder die Klassenhilfe wenden, wenn es Probleme gab. Somit hatte A. auch im schulischen Umfeld unterstützende Personen, die ihm Aufmerksamkeit entgegen brachten und sich für ihn einsetzten.

POSITIVE PEERKONTAKTE

A. fühlte sich an beiden Schule sozial gut integriert und hatte Kolleginnen und Kollegen in der Klasse. Zu einem besten Freund konnte er über lange Zeit und weite Distanz die Freundschaft aufrecht erhalten. Laut Opp (2008) besitzen gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundschaftsbeziehungen entwicklungsförderliche oder protektive Wirkung (S. 236).

5.2. Schülerin B

B. macht zurzeit eine Ausbildung zur Hauswirtschaftspraktikerin in einem Alters- und Pflegeheim. Sie ist 17 Jahre alt und wurde in der Schweiz geboren. Ihre Eltern stammen aus Sri Lanka. B. spricht deutsch und tamilisch. Bis zur 6. Klasse besuchte B. eine Kleinklasse und wurde dann aufgrund einer Schulpsychologischen Abklärung einer Sonderschule zugewiesen. Dort absolvierte sie drei Jahre Oberstufe. B. hat eine jüngere Schwester welche die Realschule besucht. Ihr Vater arbeitet in einer Grossküche, die Mutter ist Hausfrau.

5.2.1. Zusammenfassung des Interviews

Vor dem Schulwechsel

B. besuchte von der 1. bis zur 3. Klasse eine Kleinklasse in der Nachbargemeinde. Dann musste sie die Kleinklasse wechseln, weil es in jener Klasse keinen Platz mehr hatte. Über sich selber sagt sie, dass sie zu jener Zeit wenig Respekt vor Erwachsenen hatte: „Als ich in der Primarschule war, hatten wir keinen Respekt vor anderen. Schon, aber wir hatten nicht so Respekt vor Erwachsenen“ (2039-2040).

Von der Schule erzählt sie, dass viel Selbständigkeit erwartet wurde. B. erlebte das Lernen als Stress: „Die Lehrerin hat nur einmal erklärt ... dann musst du es so schnell wie möglich lernen und nächste Woche hast du eine Prüfung“ (2129-2131). B. konnte die Lernziele nicht erreichen, dabei erwähnt sie insbesondere das Fach Mathematik. „Und dann hatte ich immer so schlechte Noten. Und dann hat es mir schon ein wenig weh getan und ich habe gedacht, wieso kann ich das nicht!“ (2131-2132).

Von den Lehrpersonen hatte B. den Eindruck, sie seien nur am schulischen Fortschritt interessiert und hätten wenig Zeit für die Probleme ihrer Schülerinnen und Schüler: „Sie sind nur für die Schule da gewesen, keine irgendwie Familienprobleme ...“ (2156). „Aber innen wissen sie nicht was in mir geht und ich konnte nicht mit dieser Lehrerin reden. Sie hatte fast keine Zeit, weil sie musste auch eine weitere Ausbildung machen. Sie war fast nie da, wir haben immer verschiedene Lehrerinnen gehabt“ (2252-2254).

In der Klasse war B. gut integriert und hatte eine beste Kollegin: „Und ja, schon mit anderen auch Kontakt, aber nicht gerade so über meine Probleme reden und so.... Habe nur mit ihr geredet und hatte Vertrauen gehabt. Und das war auch gut“ (2185-2187).

Aufgrund der hohen schulischen Anforderungen hatte B. fast keine Freizeit: „Dort hatte ich fast keine Freizeit. Da hatte ich viele Hausaufgaben, fast am Wochenende auch, und dann hatten wir fast keine Zeit, da musstest du immer für die Prüfungen lernen und so“ (2214-2216). Ihr Hobby zu jener Zeit war Briefmarken sammeln.

Von den Eltern fühlte sich B. wenig unterstützt und zusätzlich unter Druck gesetzt: „Weil, sie haben immer sehr streng, lern das, jeden Tag lernen, lernen.... Meine Eltern haben nicht gemerkt ... weil sie können nicht richtig gut Deutsch erstens, sie wissen nicht wie man hier rechnet, weil dort unten haben sie anders gerechnet als wir“ (2237-2240). Die Beschreibungen von B. lassen auf eine Verunsicherung der Eltern schliessen: „Meine Mami ist so eine, die alles glaubt und immer zu mir sagt: ‚Ja sie haben es so gesagt‘.... „Ich möchte nicht, dass meine Mutter und mein Vater von mir glauben dass ich das nicht kann. Sondern sie müssen auch schauen ob ich es kann oder nicht!“ (2242-2245).

Eine erwachsene Bezugsperson hatte B. zu jener Zeit nicht: „Zu jener Zeit hatte ich niemanden, ausser meine Kollegin.... Ich habe ihr schon vertraut, aber du kannst nicht über alles reden. Also zu Hause konnte ich auch nicht mit meiner Schwester reden, weil sie ist noch zu jung und versteht nicht was ich meine. Und es war irgendwie voll schwierig, zu Hause konnte ich nicht mit meiner Mutter oder meinem Vater reden, weil da hatte man immer Angst, wie sie reagieren würden“ (2261-2265).

B. begann die Schule zu meiden und suchte nach Ausreden: „Irgendwann kannst du nicht mehr. Hat es dich angeschissen. Dann hatte ich immer eine Ausrede. Ich habe gesagt ich möchte nicht in die Schule gehen, ich habe Bauchweh, Kopfweg. Ich musste fast immer lügen“ (2246-2248).

Schulwechsel

Als B. erfuhr, dass sie an die Sonderschule wechseln sollte, plagten sie gleich mehrere Ängste. Zum einen war es Unwissen: „Zuerst wusste ich nicht was genau das genau hier drin ist. Habe schon Kinder draussen gesehen, auch Behinderte und so, das hat mir schon irgendwie Angst gemacht“ (2010-2012). Auch ein Schnuppertag konnte diese Ängste nicht beschwichtigen: „Ich gehöre gar nicht da dazu habe ich gedacht“ (2013). Eine weitere Sorge betraf die Peergroup. B. hatte Angst, ihre beste Kollegin zu verlieren und von den anderen Jugendlichen ausgelacht zu werden: „... lacht meine Kollegin ‚ich mag dich nicht mehr‘? Dann habe ich nicht mehr mit ihr Kontakt, weil ‚HPS‘ oder keine Ahnung was sie sonst noch rufen. Das ist meine Angst gewesen“ (2120-2121). In den Pausen versteckte sich B. anfangs, um auf dem Pausenhof nicht von Passanten erkannt zu werden.

Dazu kam die Sorge, mit einem Sonderschulabschluss keinen Ausbildungsplatz zu finden: „... ich wollte nicht an diese Schule, weil ich hatte schon ein bisschen Angst.... Es gibt Leute, die können diese Ausbildung machen und es gibt solche wo's heisst nein, du kannst das nicht machen“ (2122-2125).

Auch die Eltern von B. kämpften mit Ängsten: „Meine Eltern haben ein grosses Thema da angefangen, gesagt ‚Nein, wir wollen nicht dass sie an dieser Schule ist, da hat es so viele// Findet sie keine richtige Ausbildung“ (2014-2016).

Als es dann soweit war und B. in die Sonderschule eintrat, konnten die Ängste nach und nach abgebaut werden. Die ehemaligen Schulkameraden reagierten gut, niemand lachte sie aus: „... und ist auch gut gegangen. Ich bin nicht Aussenseiter gewesen“ (2117-2118). Auch die Beziehung zu ihrer besten Freundin blieb erhalten und wurde von den beiden

weiterhin gepflegt: „Ja, wir haben immer noch guten Kontakt, wir machen ab und so“ (2203).

Der Anfang an der neuen Schule war trotzdem schwierig, B. machte sich Vorwürfe: „Irgendwie bin ich huere hässig gewesen auf mich“ (2357-2358). Erst später habe sich das geändert.

Sozial war B. sehr schnell integriert an der neuen Schule, einige Schülerinnen und Schüler kannte sie bereits von früher: „Bin die erste gewesen, die in einer Clique war und dann ist sie immer grösser geworden.... Und so ist eigentlich schnell gegangen, sie haben von mir nichts erwartet, sie wollten nur mit mir befreundet sein. Wir haben abgemacht“ (2374-2380).

Nach dem Schulwechsel

Nach den anfänglichen Selbstvorwürfen hat sich für B. bald einiges geändert: „... und dann hat es mir schon ein bisschen Mut gemacht, und es hat sich viel geändert“ (2019-2021). B. beschreibt, wie sie nun mehr Zeit hatte zum Lernen: „Und da habe ich eben mehr Zeit gehabt zum Lernen.... Weil er [der Lehrer, Anm. d. Verf.] hat nur den Teil gemacht der wichtig ist für mein Lehrgang und dann hat er auch gewartet bis du das kannst und hat immer viele Blätter gegeben. Bin ich huere stolz gewesen als ich rechnen konnte...“ (2138-2142).

B. erzählt, wie ihre Zuversicht gewachsen ist, und umschreibt das Gefühl mit dem Begriff *Mut*: „Da haben sie mehr an Schüler geglaubt, jetzt musst du das machen und so musst du es können, das ist wichtig und so ist Mut gegangen“ (2427-2428). „Weil früher war ich nicht so mutig und reden gegangen. Aber jetzt habe ich kein Problem weil es mir Mut gemacht hat. Weil seit ich an dieser Schule war hat mir das huere viel Mut gegeben“ (2221-2223).

Der Oberstufenlehrer an der Sonderschule wurde zu einer wichtigen Bezugsperson. Dies betont sie im Interview immer wieder: „Er ist so ein Mensch mit dem man über alles reden kann und der mich akzeptiert wie ich bin“ (2272-2273). Sie fühlte sich von ihm verstanden „Das ist innen drin. Innen drin weiss er schon wie ich fühle“ (2277). Er habe ihr angeschlossen, wenn es ihr nicht gut ging und mit ihr das Gespräch gesucht. Das habe ihr Mut gemacht, von sich aus das Gespräch zu suchen, wenn wieder etwas war.

Wichtig war für B. auch die Zusammenarbeit des Oberstufenlehrers mit ihren Eltern: „X. [Oberstufenlehrer, Anm. d. Verf.] hat auch immer Mut gemacht meinen Eltern. ‚Nein, sie ist eine gute Schülerin und sie macht es ja gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen‘ und so“ (2036-2038).

B. erwähnt im Interview auch, dass sie gelernt habe, anderen Leuten respektvoll zu begegnen. Dies hat ihre Chancen auf eine Lehrstelle verbessert: „... seit ich an dieser Schule war habe ich viele Sachen gelernt, wie man mit diesen Leuten umgehen muss“ (2041-2042). Sie sei ausserdem immer ehrlich gewesen und zu ihren Fehlern gestanden und habe die Konsequenzen getragen, wenn sie mal einen Blödsinn gemacht habe.

An der Heilpädagogischen Schule hatte B. viel mehr Freizeit als früher: „Und da habe ich auch viel Freizeit gehabt, habe immer nach der Schule abgemacht, mehr Zeit gehabt unter den Kollegen, Spass gehabt“ (2435-2436).

Auf der Suche nach einer Lehrstelle ging B. in einem Pflegeheim schnuppern, wo sie sehr gute Rückmeldungen bekam, aber leider keine Lehrstelle offen war. Mit der Ausbildung zur Hauswirtschaftspraktikerin in einem Pflegeheim konnte sie auf einem anderen Weg erreichen, was sie schon immer wollte: „... das hat mich von klein auf schon interessiert in einem Heim zu arbeiten.... Das hat mir irgendwie meinen Traum erfüllt“ (2070-2071).

Zukunft

B. möchte im Sommer 2013 ihre Lehre abschliessen. „Und dann möchte ich schon in der Hauswirtschaft ein Jahr, zwei Jahre schaffen. Mal Erfahrungen sammeln und später mal schauen wegen Pflege“ (2512-2515). Ihre Zukunft sieht B. in der Schweiz: „Und ich möchte eigentlich auch hier in der Schweiz leben. Weil hier habe ich es nicht schwierig weil ich habe hier meine Wurzeln“ (2516-2517).

5.2.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien

Kategorie: **Selbstwahrnehmung**

- B. hatte anfangs das Gefühl, nicht an die Sonderschule zu gehören
- Wut auf sich selber beim Wechsel
- B. war verletzt durch ständige schlechte Noten in der Kleinklasse
- beschreibt sich als langsam lernend
- war stolz über Erfolge in der Sonderschule
- sieht sich als leistungsfähig
- beschreibt sich als jemanden, dem man vertrauen kann

Kategorie: **Bewältigungsstrategien; Coping**

- an der Sonderschule: mit dem Klassenlehrer sprechen
- heute: mit Schwester, Arbeitskolleginnen, Chefin sprechen
- in der Kleinklasse: Ausreden, um nicht in die Schule gehen zu müssen

Kategorie: **Hobbys, Interessen, Freizeit**

- wenig Freizeit in der Kleinklasse, Hobby Briefmarkensammeln
- viel Freizeit in der Sonderschule, mit Freunden abmachen

Kategorie: Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit

- Versagensängste in der Kleinklasse
- bevorstehender Wechsel löste Ängste aus, Verständnis fehlte, Situation war nicht zu bewältigen, sah keinen Sinn
- Erfolge an der Sonderschule vermittelten Zuversicht
- grosse persönliche und familiäre Probleme in der 9. Klasse, die kaum zu bewältigen waren
- Mut gewonnen durch Hilfe von Bezugspersonen an der Sonderschule
- glaubt heute daran, das zu erreichen, was man will
- glaubt, dass es im Leben immer wieder schwierig werden kann

Kategorie: Zielorientierung; Planungskompetenz

- Ausbildung fertig machen
- in der Hauswirtschaft ein oder zwei Jahre arbeiten um Erfahrungen zu sammeln
- eventuell eine zweite Ausbildung im Pflegebereich machen
- in der Schweiz leben

Kategorie: Familie

- Eltern waren nicht einverstanden mit Sonderschulzuweisung
- Eltern machten sich Sorgen um die Zukunft
- Eltern übten Druck aus
- keine Unterstützung durch die Eltern
- kulturelle Unterschiede
- durch Zusammenarbeit mit Sonderschullehrer hat sich Verhältnis verbessert
- Eltern sind froh über Lehrstelle
- Eltern haben keine Ausbildung
- jüngere Schwester besucht Regelschule

Kategorie: Leistungsstandard

- Probleme mit den Lernzielen in der Kleinklasse
- viele Prüfungen und schlechte Noten in der Kleinklasse
- mehr Zeit zum Lernen, weniger schwierige Aufgaben und mehr Unterstützung in der Sonderschule
- viel Übungsmaterial in der Sonderschule
- für den Lehrgang relevante Inhalte gelernt

Kategorie: Lehrperson

- Kleinklassenlehrerin hatte keine Zeit für private Probleme
- viele verschiedene Lehrerinnen in der Kleinklasse
- Sonderschullehrer als Bezugsperson
- Sonderschullehrer hat Zuversicht vermittelt

Kategorie: Peerkontakte

- Sorge um Freundschaft wegen Schulwechsel
- Angst, ausgelacht zu werden von den Gleichaltrigen
- Freundschaft blieb erhalten trotz Schulwechsel
- keine Aussenseiterin geworden
- Clique in der Sonderschulzeit
- Freizeit mit Freunden verbracht

5.2.3. Darstellung der risikoerhöhenden und -mildernden Faktoren

Risikoerhöhende Bedingungen

Vulnerabilitätsfaktoren

GERINGE KOGNITIVE FÄHIGKEITEN

Aufgrund geringer kognitiven Fähigkeiten war es B. nicht möglich, den Leistungsanforderungen der Kleinklasse zu genügen.

Risikofaktoren

SCHULWECHSEL WÄHREND DER PUBERTÄT

Mit dem Schulwechsel während der Pubertät trat für B. ein Stressfaktor in einer Lebensphase der erhöhten Verletzlichkeit auf (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 24).

SONDERSCHULE

Die Jugendliche B. beschreibt im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wechsel an die Sonderschule ihre Ängste vor sozialer Ausgrenzung und Sorgen um ihre Zukunft.

„Als gering Qualifizierte und damit normabweichende Minderheit sind sie [Schülerinnen und Schüler an der Sonderschule, Anm. d. Verf.] in der modernen Bildungsgesellschaft von sozialem Ausschluss bedroht und der Stigmatisierung ausgesetzt“ (Schumann, 2008, S. 85).

MIGRATIONS Hintergrund

Im Interview beschreibt B. die Problematik der kulturellen Unterschiede. Sie erklärt, dass sie anders aufgewachsen sei als ihre Eltern und deshalb oft eine andere Meinung hatte als ihre Eltern. Ausserdem war es durch die eingeschränkten Deutschkenntnisse den Eltern nicht möglich, ihre Tochter in schulischen Fragen zu unterstützen. B. erlebte ihre Eltern als verunsichert und wenig unterstützend.

Risikomildernde Bedingungen

Personale Ressourcen

POSITIVES SELBSTKONZEPT

Die Aussagen von B. über sich selber sind unterschiedlich und lassen den Schluss zu, dass sich ihr Selbstkonzept mit dem Älterwerden und mit dem Schulwechsel verändert hat. So wie sie sich heute sieht, nämlich leistungsfähig, mutig, hilfsbereit und sozial kompetent, lassen auf ein positives Selbstkonzept schliessen. Ihre Äusserung, das machen zu können, was man wirklich will, zeugt von einer Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufgrund derer resiliente Kinder Zuversicht und Vertrauen in sich selber entwickeln können, was letztlich mit einer grösseren Selbstsicherheit und positiveren Selbsteinschätzung einhergeht (vgl. Wustmann, 2011, S. 101).

AKTIVES BEWÄLTIGUNGSVERHALTEN

Eindrücklich beschreibt B., wie sie ihr Bewältigungsverhalten geändert hat. In der Kleinklasse wählte sie eine vermeidende Strategie, indem sie die Schule schwänzte. Später wendete sie sich bei Problemen an Bezugspersonen und bevorzugte somit eine aktive Coping-Strategie, in der Literatur als „Soziale Unterstützung“ bezeichnet (Wustmann, 2011, S. 79).

KOHÄRENZGEFÜHL

Für B. hatte der Aspekt der Bewältigbarkeit einen hohen Stellenwert im Interview. Mit dem Begriff „Mut“ beschreibt sie, wie sie an der Sonderschule immer mehr die Überzeugung gewinnen konnte, über innere und äussere Ressourcen zu verfügen, die nötig sind, um die Herausforderungen des Lebens bewältigen zu können. Dieses entspricht dem Gefühl „manageability“, eine der drei Dimensionen des Kohärenzgefühls nach Antonovsky (Wustmann, 2011, S. 105).

ZIELORIENTIERUNG, PLANUNGSKOMPETENZ

Mit ihrem Wunsch, die Lehre erfolgreich abzuschliessen, auf dem gelernten Beruf arbeiten zu können, in der Schweiz zu leben und eventuelle eine zweite Ausbildung im Pflegebereich zu absolvieren zeigt B. eine realistische Planungskompetenz.

Soziale Ressourcen in der Bildungsinstitution

ANGEMESSENER LEISTUNGSSTANDARD

Für B. war der angemessene Leistungsstandard an der Sonderschule eine grosse Entlastung zur vorherigen Überforderung mit dem protektiven Effekt, dass der Aufbau von Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines positiven Selbstbildes unterstützt wurde (vgl. Wustmann, 2011, S. 113).

LEHRPERSON ALS BEZUGSPERSON

Der Oberstufenlehrer an der Sonderschule war für B. eine äusserst wichtige Bezugsperson. Sie fühlte sich von ihm verstanden und hatte mit ihm einen kompetenter Ratgeber in wichtigen Lebensfragen (vgl. Opp, 2008, S. 233). Die Lehrperson gehört zu den am häufigsten angetroffenen positiven Rollenmodellen im Leben widerstandsfähiger Kinder (vgl. Werner, 2008, S. 25).

POSITIVE PEERKONTAKTE

Empirische Untersuchungen verweisen auf die enorme Bedeutung positiver Peer-Interaktionen im Jugendalter (Wustmann, 2011, S. 114). B. pflegte die Freundschaften sehr intensiv und verbrachte in der Sonderschule einen grossen Teil ihrer Freizeit mit Freunden.

5.3. Schüler C

C. ist Schweizer, 22 Jahre alt, wohnt selbständig in einer eigenen Wohnung und arbeitet im Garten- und Tiefbau. Auch C. besuchte bis zur 6. Klasse eine Kleinklasse und wechselte dann aufgrund einer Schulpsychologischen Abklärung an die Heilpädagogische Schule. Sein Vater ist Landwirt, seine Mutter arbeitet im Verkauf, die zwei Jahre ältere Schwester besuchte die Regelschule.

5.3.1. Zusammenfassung des Interviews

Vor dem Schulwechsel

Auf die Frage, wie er die Zeit in der Kleinklasse erlebt hat, antwortet C.: „Ist gut gewesen, ja. Bis ich halt im Rechnen halt ein bisschen Mühe bekommen habe und plötzlich der

Schwächste gewesen bin“ (3099-3100). Damals ging C. „eher weniger“ (3117) gerne zur Schule, lieber hat er seinem Vater auf dem Bauernhof geholfen: „Das habe ich schon auch gerne gemacht, also lieber gemacht. Aber die Schule hat halt auch sein müssen“ (3130-3131). C. erinnert sich, dass in der Kleinklasse viel Selbständigkeit erwartet wurde, man musste „selber lernen“ (3157). Aufgrund einer Nachfrage schildert C. das Lernen so: „Wir haben Zettel bekommen und die mussten wir ausfüllen“ (3165).

Sich selber beschreibt C. als eher zurückhaltend, aber „dass er auch mal aus dem Busch raus kommt, dann wieder da ist und auch mitmacht“ (3178-3179). Auf die Frage, wie man ihn denn aus dem Busch locken konnte, antwortet C.: „Dass ich mich selber motiviert habe“ (3183). Dies gelang ihm, wenn er Lob von den Lehrpersonen bekam „... wenn sie gesagt haben ‚das hast du wieder mal gut gemacht‘“ (3192) oder wenn er Freude hatte an der Arbeit, zum Beispiel am Fach Geographie.

In der Klasse hatte C. Kollegen mit denen er die Pausen verbrachte, in der Freizeit traf er sich aber nicht mit ihnen.

Das Verhältnis zu seinen Eltern beschreibt C. so: „Meine Mutter hat mich meistens immer ein bisschen schlechter eingeschätzt. Der Vater hat mich eher mehr auch wieder motivieren wollen. Machst du mir das mal und dies“ (3282-3283). Seine Mutter habe oft „ein bisschen mehr das Mami gespielt“ (3305), sei streng gewesen und habe ihn zurück gehalten, wenn er raus gehen wollte. Seine Schwester habe ihr Ding gemacht.

Wenn C. frustriert oder wütend war, hat er sich zurück gezogen. „Indem dass ich Velo fahren gegangen bin oder sonst irgend etwas, irgendwo hin gesessen bin und ein bisschen Sachen für mich gemacht habe“ (3340- 3341). Wurde er wütend an der Schule, war diese Strategie nicht möglich: „Dort musste ich da durch und an den Sachen weiter machen“ (3629). Mit Problemen wendete er sich an seinen Vater oder an seine Mutter.

Schulwechsel

Warum er die Schule wechseln musste, hatte C. nicht ganz verstanden, wo es doch seiner Meinung nach mit dem Rechnen gerade langsam besser wurde: „... grad wo's langsam gekommen wäre, dann bin ich halt hierhin gekommen, da ist es grad wieder vergessen gegangen“ (3378-3379). Der erste Schultag an der Heilpädagogischen Schule war seltsam: „Besonders von den Sachen her die man hier machen musste. Mehr so wieder gespielt halt oder weiss ich was. Nicht so das richtig Schule. Mehr wieder ganz einfache Sachen gemacht“ (3485-3487). Auf der einen Seite habe er das schade gefunden, auf der anderen Seite sei es aber doch auch gut gewesen.

Vom Schulwechsel habe er „nicht gross“ erzählt. Die Kameraden in der Kleinklasse wurden informiert, hätten aber nicht besonders reagiert: „Die mussten ihr Ding machen und ich hab mein Ding machen müssen“ (3443). Kontakt hatte C. nach dem Schulwechsel keinen mehr, fand aber an der Sonderschule relativ schnell Anschluss: „Hier habe ich dann auch wieder Kollegen gefunden“ (3496).

Die Eltern waren mit dem Wechsel an die HPS einverstanden: „Die Mutter hat es gut gefunden, dass ich hierher gekommen bin. Der Vater halt auch, hat es auch gut gefunden“ (3459-3460). Seiner Schwester war es „mehr oder weniger egal“ (3464).

Nach dem Schulwechsel

Über seinen Oberstufenlehrer an der Heilpädagogischen Schule sagt C.: „Er hatte Freude an mir. Manchmal hat er auch wieder den Tarif durchgeben müssen, so nicht. Wenn ich manchmal Seich gemacht habe“ (3506-3507).

Auf die Frage, ob er nun gerne zur Schule gegangen sei, antwortet C. mit „Ja“ und begründet die Veränderung so: „Weil es da halt mehr betreut war. Und ja, halt anders“ (3533). Besonders in Erinnerung geblieben sind C. das Turnen, das Werken und die Handarbeit. Im Interview erzählt C. von einem Grill, den sie im Werken hergestellt haben und einem Sitzwürfel, den er in der Handarbeit angefertigt hat. Auf die Frage, ob es auch Inhalte gegeben habe, die er schwierig gefunden habe, antwortet C.: „Damals konnte ich die Uhrzeit halt nicht so gut und das hat man hier gelernt, zum Beispiel“ (3512-3513).

Wenn C. wütend oder frustriert war, konnte er sich eine Auszeit nehmen: „Hat man halt in ein anderes Zimmer gehen müssen, eine Arbeit machen am Computer. Dass man von den anderen Schülern ein bisschen weg gekommen ist“ (3606-3607). Plagten C. Sorgen, wendete er sich nach wie vor an seine Eltern.

Mit dem Übertritt an die Sonderschule hatte C. mehr Freizeit zur Verfügung, die er nutzte, um dem Vater auf dem Hof zu helfen: „... in der Zwischenzeit mal mit dem Traktor mähen gehen“ (3288). Sein Vater konnte ihm Aufgaben übergeben, die er zuverlässig ausführte. „Das tat mir gut, ja. Auch selbständig mit den Maschinen zu schaffen“ (3301).

Nach der 9. Klasse machte C. eine Praktische Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbau in einer Institution mit Wohngruppe. Dort lernte er auch selbständig zu wohnen.

Gründe, warum er heute selbständig leben und arbeiten kann, sieht C. in seiner Leistungsbereitschaft „weil ich mich halt auch angestrengt habe, so gut wies gegangen ist“ (3058), seiner Lernbereitschaft „dort habe ich es halt gelernt“ (3009) und in der Unterstützung seiner Eltern „die Eltern haben mich halt immer wieder motiviert“ (3062). Wichtig findet C., dass man das Beste macht aus den eigenen Voraussetzungen: „Dass man sich

anstrengt und dem Lehrer gehorcht oder der Lehrerin. Gut werden und immer besser werden“ (3739-3740).

Zukunft

In der näheren Zukunft würde C. gerne noch mal eine Ausbildung machen als Landwirt, um später vielleicht irgendwann den Betrieb des Vaters übernehmen zu können, „... aber das ist noch offen“ (3710). Um sich diesen Wunsch erfüllen zu können, müsste er sich „im Rechnen und sonst auch ziemlich noch steigern“ (3694-3695) und beim Schnuppern beim Landwirt „... auch anstrengen, dass er mich dann auch nimmt“ (3705).

5.3.2. Darstellung der zentralen Aspekte nach Kategorien

Kategorie: **Selbstwahrnehmung**

- beschreibt sich als jemanden, der sich einsetzt bei der Arbeit
- sah sich in der Kleinklasse als „Schwächster“ in Mathematik
- sagt von sich, er habe Mühe gehabt mit dem Lernen
- beschreibt sich als eher zurückhaltend in der Kleinklasse

Kategorie: **Bewältigungsstrategien; Coping**

- Rückzug, etwas für sich machen
- mit den Eltern sprechen

Kategorie: **Hobbys, Interessen, Freizeit**

- Biken
- dem Vater helfen auf dem Bauernhof

Kategorie: **Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit**

- Schulwechsel kam ungelegen
- Sinn der Lerninhalte nicht immer verstanden
- Überzeugung, etwas zu erreichen, wenn man sich anstrengt

Kategorie: **Zielorientierung; Planungskompetenz**

- eine zweite Ausbildung machen zum Landwirt
- eventuell später den Betrieb des Vaters übernehmen
- eigenen Haushalt führen

Kategorie: **Familie**

- wenig Verständnis und Druck durch die Mutter
- enges und gutes Verhältnis zum Vater
- Eltern als Bezugspersonen
- Schwester macht ihr eigenes Ding
- Eltern waren mit Übertritt an HPS einverstanden

Kategorie: Leistungsstandard

- zu hoher Leistungsstandard in der Kleinklasse
- geringerer Leistungsstandard an der HPS
- weniger Hausaufgaben an der HPS

Kategorie: Lehrperson

- gute Beziehung zum Oberstufenlehrer an der HPS

Kategorie: Peerkontakte

- hatte Kollegen an beiden Schulen
- keinen Kontakt ausserhalb der Schule

5.3.3. Darstellung der risikoerhöhenden und -mildernden Faktoren**Risikoerhöhende Bedingungen**Vulnerabilitätsfaktoren

GERINGE KOGNITIVE FÄHIGKEITEN

Aufgrund der verringerten kognitiven Fähigkeiten konnte C. den Anforderungen der Kleinklasse nicht genügen, hatte Mühe mit dem Lernen und erlebte sich selber als „Schwächster“ der Klasse.

Risikofaktoren

SCHULWECHSEL WÄHREND DER PUBERTÄT

Auch für C. trat mit dem Schulwechsel an eine Sonderschule während der Pubertät eine risikoerhöhende Situation in einer hoch vulnerablen Phase auf (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 24).

SONDERSCHULE

Die Aussage von C., er habe „nicht gross“ von seinem Übertritt an die Sonderschule erzählt, lässt darauf schliessen, dass es ihm unangenehm war darüber zu sprechen. B. Schumann (2008) hielt in ihrer Studie zum Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule fest, „... dass die Überweisung zur Sonderschule eine institutionelle Beschämung für fast alle Sonderschüler/innen darstellt. Sie wird begleitet von informellen Beschämungen durch Mitschüler/innen, Gleichaltrige und andere Akteure in ihrem Umfeld“ (S. 87).

Risikomildernde BedingungenPersonale Ressourcen

POSITIVES SELBSTKONZEPT

Die Äusserungen von C. über sich selber lassen den Schluss zu, dass er Kenntnis über die eigenen Stärken und Schwächen hat, gleichzeitig aber auch ein gesundes Mass an positivem Selbstwertgefühl und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten besitzt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 44).

AKTIVES BEWÄLTIGUNGSVERHALTEN

Im Umgang mit schwierigen Situationen hatte C. zwei Strategien, einerseits eine problem-lösende Strategie, in dem er soziale Unterstützung mobilisierte (mit den Eltern reden).

Andererseits eine emotionsregulierende Strategie, in dem er die Situation verliess und etwas für sich machte (vgl. Wustmann, 2011, S. 78).

KOHÄRENZGEFÜHL

Mehrmals äussert C. im Interview seine Überzeugung, etwas zu erreichen, wenn man sich anstrengt. Er ist der Meinung, heute selbständig leben und arbeiten zu können, weil er es lernen konnte. Das deutet auf ein Gefühl der Bewältigbarkeit hin: C. ist überzeugt, über innere und äussere Ressourcen zu verfügen, um Herausforderungen bewältigen zu können (vgl. Wustmann, 2011, S. 106).

Soziale Ressourcen in der Familie

ELTERN ALS BEZUGSPERSONEN

Für C. scheint die Beziehung zu seinem Vater ein wichtiger Schutzfaktor gewesen zu sein. Sein Vater traute etwas zu und übergab ihm anspruchsvolle Aufgaben auf dem Hof. Das motivierte C. und half ihm, die subjektive Überzeugung aufzubauen, schwierige Aufgaben aufgrund eigener Kompetenzen zu bewältigen und mit dem eigenen Handeln tatsächlich etwas bewirken zu können (vgl. Wustmann, 2011, S. 101).

Soziale Ressourcen in der Bildungsinstitution

LEHRPERSON ALS BEZUGSPERSON

C. sagt über seinen Oberstufenlehrer an der HPS: „Er hatte Freude an mir“ (3506), auch wenn er manchmal auch streng sein musste mit ihm. Diese Aussage deutet auf Anerkennung, Achtung und Respekt in einer stabilen Lehrer-Schüler-Beziehung hin (vgl. Opp, 2008, S. 233).

6. Ergebnisse

Mit diesem Kapitel werden Ergebnisse und Interpretationen präsentiert. Nach einem Vergleich der Fälle anhand der Kategorien werden die Wechselwirkungen zwischen den Schutzfaktoren dargestellt und die Forschungsfragen beantwortet.

6.1. Vergleich der Fälle A, B und C innerhalb der Kategorien

Bislang wurden die Interviews einzeln ausgewertet und in Bezug zur Theorie gesetzt. Nun folgt der Vergleich der drei Fälle bezüglich der Kategorien.

6.1.1. Selbstwahrnehmung

Alle drei interviewten Personen machen Aussagen über sich selber, die auf ein positives Selbstkonzept schliessen lassen. Schülerin B. und Schüler C. erzählen aber auch, dass dies nicht immer so war. Das legt den Schluss nahe, dass die Selbstwahrnehmung beeinflusst wurde von anderen Faktoren, wie etwa den Leistungsanforderungen in den verschiedenen Schulen. Schüler A. beschreibt sich vor und nach dem Schulwechsel als offen, zuverlässig und jemanden mit guten Ideen. Für ihn waren die Leistungsanforderungen vor und nach dem Wechsel stimmig. Schülerin B. hingegen beschreibt seelische Verletzungen und eine Wut auf sich selber durch ständige schlechte Noten und den anstehenden Wechsel an eine Sonderschule. Erst durch die Erfahrung, die erwarteten Leistungen erfüllen zu können, entwickelte sie Stolz, und durch viele Gespräche mit dem Oberstufenlehrer auch Mut und Zuversicht. Auch C. sagt von sich selber, er sei in der Kleinklasse „eher zurückhaltend“ gewesen, mit Lob und Motivation hätte man ihn aber „aus dem Busch locken“ können.

Aufgrund dieser Ausführungen erscheint mir ein Zusammenhang deutlich, der auch in der Literatur zu finden ist. Gute Schulleistungen konnten durch empirische Forschung als bedeutende Quelle der Selbstbestätigung ausfindig gemacht werden. Ausserdem tragen Erfolgserlebnisse entscheidenden zum Aufbau einer Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei, aufgrund derer resiliente Kinder Vertrauen in sich selbst entwickeln können (vgl. Wustmann, 2011, S. 101).

6.1.2. Bewältigungsstrategien, Coping

Alle drei Jugendlichen wendeten sich bei Problemen an eine oder mehrere Bezugspersonen und wählten somit die aktive problemlösende Coping-Strategie der sozialen Unterstützung. Für A. waren die Eltern und eine Lehrperson die Vertrauenspersonen, C. wen-

dete sich an seine Eltern. B. beschreibt im Interview, dass sie erst durch den Schulwechsel mit dem Oberstufenlehrer eine Bezugsperson gewonnen hatte, an welche sie sich wenden konnte. Vorher war ihre Bewältigungsstrategie „Vermeidung“, indem sie sich Ausreden einfallen liess, um nicht zur Schule gehen zu müssen. Neben der genannten Strategie nennt C. auch eine emotionsregulierende Strategie, er zog sich zurück oder ging Velo fahren, wenn er frustriert oder wütend war.

6.1.3. Hobbys, Interessen, Freizeit

Für alle drei befragten Personen hat sich mit dem Schulwechsel der Anteil an Freizeit vergrössert. Sie hatten mehr Zeit, ihren Hobbys nach zu gehen.

Für A. war das besonders wichtig, denn ihm waren eigentlich die Hobbys wichtiger als die Schule. Deshalb nahm er auch keine freiwilligen Hausaufgaben mit. Er fuhr jeden Tag nach der Schule mit dem Velo auf den Reithof um zu reiten und in den Ställen zu helfen, und jeden Freitag auf den Bauernhof um zu helfen. Auch C. nutzte die Freizeit um auf dem Bauernhof seines Vaters Aufgaben zu übernehmen. Dies habe ihm gut getan, wie er im Interview erzählt. Das starke Interesse der beiden in den Aufgabenbereich eines Bauernhofs scheint ein wichtiger Schutzfaktor für sie gewesen zu sein. Aufgrund verschiedener Studien wurde entdeckt, dass resiliente Kinder oft ein spezielles Interesse oder Hobby haben, welches Lebenssinn vermittelte: „Sie hatten oftmals ausgeprägte Interessen und Hobbys, die ihnen persönlich viel bedeuteten und aus denen sie Befriedigung und Kompetenzgefühl schöpften“ (Göppel, 2008, S. 256).

Auch für B. stieg der Anteil der freien Zeit markant: Von „fast keine Freizeit“ durch das viele Lernen und die vielen Hausaufgaben wurde „viel Freizeit“, die sie nutzte, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen.

6.1.4. Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit

Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit:

Für B. und C. war nicht nachvollziehbar, warum sie an eine Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung wechseln sollten. B. schildert im Interview ihre Sorgen, die mit dem bevorstehenden Wechsel aufgekommen waren und das Gefühl, nicht an diese Schule zu gehören. Auch für C. kam der Wechsel ungelegen, er wäre gerne in der Kleinklasse geblieben. Er hatte den Eindruck, gerade in dem Moment entscheidende Fortschritte in Mathematik gemacht zu haben, als er gehen musste. Dass A. in die Entscheidung für eine Schule miteinbezogen wurde, scheint ein wesentlicher Beitrag gewesen zu sein für die Entwicklung eines Gefühls der Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit. Er konnte in den ver-

schiedenen Schulen schnuppern und hat sich dann für Heilpädagogische Schule entschieden.

Bewältigbarkeit:

Allen drei gemeinsam scheint ein Gefühl der Bewältigbarkeit zu sein. A. sagt im Interview, er habe sich nie Sorgen gemacht um seine Zukunft. B. erzählt, wie sie dank der Unterstützung des Sonderschullehrers und den ihr angepassten Lerninhalten neuen Mut geschöpft habe, was dem Gefühl der Bewältigbarkeit nach Antonovsky entspricht. Dieses Gefühl wird von Wustmann (2011) als Überzeugung beschrieben, über innere und äussere Ressourcen zu verfügen, um Herausforderung bewältigen zu können (S. 106).

C. äussert im Interview seine Überzeugung, das machen zu können was er will, wenn er sich anstrengt. Er ist überzeugt, heute selbständig wohnen und arbeiten zu können, weil er sich dafür eingesetzt hat, es zu lernen. Einen wichtigen Anteil an der Entwicklung dieses Gefühls der Bewältigbarkeit scheint in seinem Fall dem Vater zuzukommen, der C. stets verantwortungsvolle Aufgaben auf dem Hof übertragen hat.

6.1.5. Zielorientierung, Planungskompetenz

Seit dem Besuch auf dem Bauernhof mit dem Ferienpass hatte A. einen realistischen Berufswunsch, und somit ein Ziel, das sich auch mit einem Sonderschulabschluss verwirklichen liess. B. zeigt mit den konkreten Äusserungen über ihre Zukunftswünsche, dass sie sich realistische Berufs- und Lebensziele setzt und deren Verwirklichung anstrebt. Emmy Werner (2008) zieht aufgrund ihrer Langzeitstudie folgenden Schluss: „Die erfolgreichen Männer und Frauen, die früher in der Schule Lernschwierigkeiten hatten, akzeptierten ihre Einschränkungen ... und besaßen realistische Leistungserwartungen“ (S. 28).

Ob C. seinen Wunsch verwirklichen kann, Landwirt zu lernen um einst den Hof des Vaters übernehmen zu können, ist ungewiss. Dieses Ziel erscheint eher unrealistisch.

6.1.6. Familie

Für A. und C. war die Familie eine wichtige soziale Ressource. Für C. insbesondere sein Vater, der eine wichtige Bezugsperson war und ihm Wertschätzung und Vertrauen entgegen brachte.

Die Familie von B. vermochte ihr keinen Rückhalt zu geben, B. fühlte sich von ihren Eltern wenig unterstützt und sagt, sie habe niemanden gehabt mit dem sie reden konnte. Durch den Migrationshintergrund hatten die Eltern eine andere Haltung und waren mit den hiesigen Umständen wenig vertraut, wodurch es Verständnisprobleme und Verunsicherungen gab, die zu Konflikten mit ihrer Tochter führten.

6.1.7. Leistungsstandard

Der Leistungsstandard scheint einen wesentlichen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und auf das Selbstvertrauen zu haben: „... schulische Erfahrungen haben Auswirkungen auf die Selbstkonzeptentwicklung... Schulische Erfahrungen können selbstwertstützende, aber auch selbstwertschädigende Wirkungen haben und das Wohlbefinden der Kinder beeinflussen“ (Opp, 2008, S. 231).

Für A. war der Leistungsstandard stets angemessen. B. und C. erlebten einen zu hohen Standard, dem sie nicht zu genügen vermochten. B. begann sich selber in Frage zu stellen und entwickelte eine Wut auf sich selber. C. sah sich selber als „Schwächsten der Klasse“. Für B. war der angepasste Leistungsstandard an der Sonderschule eine Erleichterung und verhalf ihr zu Stolz, Mut und Zuversicht. Die Äusserungen von C. sind ambivalent. Einerseits hatte er das Gefühl, durch den gesunkenen Leistungsstandard an der Sonderschule die Errungenschaften in Mathematik wieder zu verlieren, welche er doch gerade noch vor dem Wechsel erreicht hatte. Er äussert sich eher skeptisch zu den Lerninhalten an der Heilpädagogischen Schule: „Mehr so wieder gespielt halt oder weiss ich was“ (3485-2486). Andererseits erzählt er auch, dass er die Uhr endlich gelernt habe und dass er wieder gerne zur Schule gegangen sei.

6.1.8. Lehrperson

Alle drei interviewten Personen hatten ein gutes Verhältnis zu ihrem Sonderschullehrer. Eine besonders wichtige Funktion als Bezugsperson hatte der Oberstufenlehrer für Schülerin B.: „Er war die Person mit der ich über alles reden konnte“ (2272). Hier lässt sich eine Parallele feststellen zu den Überlegungen von Günther Opp zum protektiven Effekt von Lehrer-Schüler-Interaktionen. Demzufolge brauchen Kinder Bezugspersonen, im Idealfall sind dies die Eltern, von denen sie sich verstanden und geachtet fühlen und die ihnen als kompetente Ratgeber in wichtigen Lebensfragen zur Seite stehen. „Kinder, denen solche Erfahrungen in ihren Familien, aus welchen Gründen auch immer, vorenthalten bleiben, werden auch in der Schule nach Erwachsenen suchen, die ihnen zumindest einige dieser Erfahrungen ermöglichen“ (Opp, 2008, S. 233).

6.1.9. Peerkontakte

„Die Ausformung und Zugehörigkeit zu einer Peergruppe trägt erheblich zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen bei, hat positiven Einfluss auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen und auf die schulischen Leistungen“ (Opp, 2008, S. 236). Dies scheint vor allem für Schülerin B. zuzutreffen. Im Interview schildert sie, wie wichtig ihr die Beziehung

zu ihrer besten Freundin war, dass sie diese auch nach dem Schulwechsel weiterhin gepflegt hat und wie sie den Grossteil ihrer Freizeit mit ihrer Clique verbracht hatte.

Diesen hohen Stellenwert hatte die Peergruppe für A. und C. nicht. Sie hatten zwar beide gute Kollegen an der Schule, machten aber nach der Schule lieber andere Dinge als sich mit Freunden zu treffen. A. konnte den Kontakt zu einem besten Kollegen aus Primarschulzeiten aufrecht erhalten, er wurde zu einem Brief- und später Facebook-Freund.

6.2. Wechselwirkungen der Schutzfaktoren

Mit dem Vergleich innerhalb der Kategorien wurde deutlich, dass die Faktoren voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen. So hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Selbstwahrnehmung einerseits vom Leistungsstandard beeinflusst wird, andererseits aber auch von der Beziehung zu den Eltern, zur Peergroup oder zur Lehrperson. Des Weiteren kann auch persönliche Erfüllung durch ein Hobby einen positiven Effekt auf die Selbstwahrnehmung haben, welche wiederum in einer Wechselwirkung zum Kohärenzgefühl steht. Mit der unten stehenden Darstellung wird versucht, die Wechselwirkungen unter den Schutzfaktoren aufzuzeigen.

Abb. 1: Wechselwirkungen der Schutzfaktoren

6.3. Beantwortung der Forschungsfragen

An dieser Stelle werden die Forschungsfragen noch einmal erläutert und beantwortet.

1. Welche Schutzfaktoren wirkten begünstigend bei einem Schulwechsel an eine Heilpädagogische Schule während der Pubertät?

Aufgrund der Ergebnisse konnten neun Schutzfaktoren ermittelt werden, die zu einer positiven Bewältigung des Schulwechsels beigetragen haben. Sie werden hier nochmals aufgelistet. Einige Schutzfaktoren haben bei allen drei Probanden gewirkt, andere wiederum nur bei einem Teil der befragten Personen. Es konnte ausserdem festgestellt werden, dass für jede der drei Personen andere Schutzfaktoren im Zentrum standen. Überdies stellte sich heraus, dass sich die Schutzfaktoren gegenseitig beeinflussten und eine Wechselwirkungen zwischen ihnen bestand. Möglicherweise haben weitere Faktoren gewirkt, welche mit dem Erhebungsinstrument nicht festgehalten werden konnten.

POSITIVES SELBSTKONZEPT

Ein positives Selbstkonzept konnte als zentrale personale Ressource ausfindig gemacht werden. Die positive Selbstwahrnehmung bildete eine wichtige Grundlage für das Gestalten sozialer Beziehungen, den Aufbau eines Kohärenzgefühls, eines aktiven Bewältigungsverhaltens und einer realistische Planungskompetenz. Ausserdem wurde deutlich, dass die Selbstwahrnehmung beeinflusst wurde vom Verhältnis zu Eltern, Peergroup und Lehrperson, sowie von der Ausübung eines Hobbys und den Leistungsanforderungen in der Schule.

AKTIVES BEWÄLTIGUNGSVERHALTEN

In Form der Coping-Strategie „Suche nach sozialer Unterstützung“ konnte ein aktives Bewältigungsverhalten als Schutzfaktor ermittelt werden. Voraussetzung für diese Strategie war das Vorhandensein einer unterstützenden Bezugsperson und ein positives Selbstkonzept, das die gezielte Mobilisierung sozialer Unterstützung überhaupt möglich machte.

KOHÄRENZGEFÜHL

Die drei Dimensionen Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit konnten als personale Ressourcen ausgemacht werden. Es zeigte sich eine Wechselwirkung zwischen dem positiven Selbstkonzept und dem Kohärenzgefühl: Ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung trugen dazu bei, Veränderungen als

Herausforderungen zu betrachten und sie als erklärbar, durchschaubar und bewältigbar einzuschätzen. Diese Lebenseinstellung wiederum ermöglichte ein aktives Bewältigungsverhalten und eine realistische Planungskompetenz.

ZIELORIENTIERUNG, PLANUNGSKOMPETENZ

Eine Setzung realistischer Berufs- und Lebensziele und die Planung zu deren Verwirklichung konnte ebenfalls als Schutzfaktor ermittelt werden. Als hilfreich zur Entwicklung dieser Kompetenz lässt sich ein angemessener Leistungsstandard in der Schule, Gespräche mit den Bezugspersonen, die Ausübung eines Hobbys, ein positives Selbstkonzept wie auch das Kohärenzgefühl vermuten.

INTERESSEN UND HOBBYS

Für zwei der drei Probanden war ein ausgeprägtes Interesse und Hobby ein Schutzfaktor, der ihnen Befriedigung und Kompetenzgefühl vermittelte. Dies wiederum hatte Auswirkungen auf ihr Selbstkonzept, die Bildung eines Kohärenzgefühls und auf ihre Zielorientierung.

ELTERN ALS BEZUGSPERSONEN

Die Eltern, respektive ein Elternteil waren für zwei der drei befragten Personen wichtige Bezugspersonen. Die positiv-emotionale und stabile Beziehung stellte einen zentralen Schutzfaktor innerhalb der Familie dar. Eine sichere Bindung hat Auswirkung auf ein positives Selbstkonzept (vgl. Wustmann, 2011, S. 99). Mit den Eltern als positives Rollenmodell und als Vertrauensperson konnte ein aktives Bewältigungsverhalten gelernt werden und das Gefühl aufgebaut werden, Herausforderungen verstehen und bewältigen zu können (Kohärenzgefühl).

ANGEMESSENER LEISTUNGSSTANDARD

Der angemessene Leistungsstandard an der Sonderschule ermöglichte positive Erfahrungen und unterstützte somit den Aufbau von Selbstwirksamkeit und eines positiven Selbstbildes. Die Erfahrung der erfolgreichen Bewältigung kann als Unterstützung zur Entstehung des Kohärenzgefühls und der Planungskompetenz betrachtet werden (vgl. Wustmann, 2011, S. 113).

LEHRPERSON ALS BEZUGSPERSON

Der Sonderschullehrer war insbesondere für eine der drei befragten Jugendlichen eine wichtige Vertrauensperson und kann als Schutzfaktor im sozialen Umfeld eingestuft werden. Die Lehrperson diente als Ansprechperson, wie auch als Rollenmodell und trug somit zu einem aktiven und konstruktiven Bewältigungsverhalten bei. Fürsorge, Wertschätzung und Zuspruch des Lehrers hatten Auswirkung auf das Selbstkonzept der Schülerin und halfen ihr, ein Gefühl der Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit aufzubauen (Kohärenzgefühl) und sich realistische Berufsziele zu setzen.

POSITIVE PEERKONTAKTE

Die drei interviewten Personen hatten in der Schule gute soziale Beziehungen zu den Gleichaltrigen. Für eine Schülerin war die gelingende Freundschaftsbeziehung und Zugehörigkeit zu einer Peergruppe besonders wichtig und unterstützte sie in der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts und eines Kohärenzgefühls. Als Ansprechpersonen bei Problemen trugen die Gleichaltrigen zu einem aktiven Bewältigungsverhalten bei.

2. Welchen Einfluss auf die Schutzfaktoren hatte die Heilpädagogische Schule?

Es muss festgehalten werden, dass die Sonderschule nicht nur auf Seite der Schutzfaktoren, sondern auch der Risikofaktoren gewirkt hatte.

Der Wechsel an eine Heilpädagogische Schule musste insofern als Risikofaktor eingeschätzt werden, als dass der Übertritt in einer hoch vulnerablen Phase durchgeführt wurde. Ausserdem wird der Wechsel an eine Sonderschule gemeinhin als Abstieg betrachtet. Durch die systembedingte Selektion gibt es somit einen Stigmatisierungseffekt. Dieser Effekt kann Auswirkungen haben auf das Selbstkonzept und die Beziehungen der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu ihren Eltern und den Gleichaltrigen. Insbesondere Schülerin B. litt darunter, hinterfragte sich selber und fürchtete sich davor, von den Gleichaltrigen ausgelacht zu werden und später keine Ausbildung machen zu können.

Auf Seite der Schutzfaktoren wirkte die Sonderschule unterstützend durch einen angepassten Leistungsstandard, dem Lehrer als Bezugsperson und der Peergroup, wie bereits weiter oben ausführlich dargestellt wurde.

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Schutzfaktoren, die bereits erwähnt wurden, hatten die sozialen Ressourcen der Bildungsinstitution wiederum Auswirkungen auf die personalen Ressourcen wie Selbstkonzept, Kohärenzgefühl oder Zielorientierung. Aus den Schilderungen der Betroffenen wurde ersichtlich, dass der Einfluss der schulischen Schutzfaktoren nicht in allen Fällen gleich gross war. Es zeigte sich, dass insbesondere für die Jugendliche B., welche wenig familiäre Unterstützung hatte und durch vorangegangene negative Schulerfahrungen ein vermindertes Selbstwertgefühl, die Schutzfaktoren in der Bildungsinstitution Sonderschule von besonders grosser Bedeutung waren.

7. Diskussion

7.1. Reflexion des Forschungsvorgehens

An dieser Stelle erfolgt ein kritischer Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen. Dazu wird auf die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses eingegangen, um dann den gesamten Forschungsprozess anhand der sechs Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung nach Mayring (2002) einzuschätzen, wie sie unter Kapitel 4.1 ausgeführt wurden.

7.1.1. Forschungsdesign

Aufgrund des Forschungsgegenstandes scheint die Wahl einer qualitativen Forschungsmethode angebracht: „Nur am Individuum selbst kann gezeigt werden, wie es seine Situation bewältigt und kompensiert“ (Wustmann, 2011, S. 44).

Aufgrund der vergleichenden Fallstudie konnten mehrer Fälle im Hinblick auf eine konkrete Erfahrung miteinander verglichen und dadurch Unterschiede und Gemeinsamkeiten ausgemacht werden. Der Nachteil war, dass dabei nur die subjektive Wahrheit der Jugendlichen erhoben wurde und keine weiteren Informationen aus deren Umfeld eingeholt werden konnten.

Eine mögliche Alternative wäre eine Einzelfallstudie gewesen, um einen detaillierten Einblick in das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren in einem einzigen Fall zu gewinnen. So hätten weitere Personen aus dem Umfeld in die Datenerhebung miteinbezogen werden können, um die Befunde zusätzlich abzusichern.

7.1.2. Datenerhebung

In Anbetracht der Forschungsfrage und der gewonnenen Daten scheint das problemzentrierte Interview die richtige Wahl gewesen zu sein.

Der Stichprobenumfang ist mit drei Probanden sehr klein. Somit ist die Aussagekraft der gewonnenen Ergebnisse gering und lässt sich nicht verallgemeinern. Spannend wäre, ob sich bei einem grösseren Stichprobenumfang eine Gesetzmässigkeit zwischen bestimmten Risikofaktoren und besonders relevanten Schutzfaktoren abzeichnen würde. Interessant wäre beispielsweise die Frage, ob grundsätzlich für Jugendliche mit wenig familiärer Unterstützung die Schutzfaktoren des schulischen Umfelds von besonderer Relevanz sind.

7.1.3. Aufbereitungstechnik

Die wörtliche Transkription war zwar mit einem grossen Zeitaufwand verbunden, mit der Bearbeitung des Materials zeigte sich aber, dass dieser Schritt unverzichtbar war. Durch die Volltranskription gingen keine Daten verloren. Die Übertragung in Schriftdeutsch hat sich bewährt, da für die anschliessende Auswertung Dialekt- und Sprachfärbungen nicht relevant waren.

7.1.4. Auswertungstechnik

Durch die qualitative Inhaltsanalyse verlief die Auswertung systematisch und regelgeleitet. Aufgrund dieses Verfahrens konnte eine Strukturierung der Daten sichtbar gemacht werden und die Fälle wurden miteinander vergleichbar. Die gewählte Auswertungstechnik lieferte somit Ergebnisse, bezüglich derer die Fragestellung beantwortet werden konnte.

7.1.5. Gütekriterien

Nun zur Reflektion des Forschungsprozesses anhand der sechs Gütekriterien qualitativer Sozialforschung nach Mayring (2002):

Verfahrensdokumentation:

Um den Forschungsprozess nachvollziehbar zu machen, wurde mit dem Kapitel 2 das Vorverständnis dargelegt und mit dem Kapitel 4 die Wahl der Verfahren für die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung aufgeführt und begründet.

Argumentative Interpretationsabsicherung:

Mit Hilfe der theoretischen Grundlagen konnten Interpretationen argumentativ begründet und theoriegeleitet abgestützt werden.

Regelgeleitetheit:

Nach der Festlegung des Forschungsdesigns wurde schrittweise vorgegangen unter Berücksichtigung der in der Literatur beschriebenen Verfahrensregeln.

Nähe zum Gegenstand:

Die Nähe zum Gegenstand ergab sich aus persönlichem Interesse und Erfahrungen im Berufsalltag. Mit dem problemzentrierten Interview, das den „Charakter einer gemeinsamen, aufdeckenden Arbeit an einem Thema“ (Helfferich, 2011, S. 38) wurde versucht, eine Interessensübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen und ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herzustellen.

Kommunikative Validierung:

Dieses Kriterium konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht erfüllt werden, die Ergebnisse wurden den Beforschten weder vorgelegt noch mit ihnen diskutiert.

Triangulation:

Einzig hinsichtlich der Verwendung verschiedener Datenquelle konnte dieses Kriterium erfüllt werden. Aus Gründen der eingeschränkten zeitlichen Ressourcen war es nicht möglich, neben der qualitativen Analyse auch noch eine quantitative Methode anzuwenden.

7.2. Weiterführende Forschungsfragen

Mit meinem Forschungsinteresse habe ich die Auswahl stark eingegrenzt und ausschliesslich positiv bewältigte Schulwechsel untersucht. Das mag ein etwas einseitiges Licht auf den Übertritt an die Sonderschule werfen, denn es gibt durchaus auch Fälle, die nicht ganz so positiv verlaufen. Spannend wäre es, auch diese Fälle genauer zu untersuchen um mögliche Risiken und Folgeerscheinungen ausfindig zu machen.

Wie bereits erwähnt war der Stichprobenumfang im Rahmen dieser Forschungsarbeit sehr klein. Offen bleibt die Frage, ob man mit einer grösser angelegten Studie ähnliche Ergebnisse erzielen würde und ob dann eventuell sogar Gesetzmässigkeiten festgestellt werden könnten.

Mit dieser Forschungsarbeit wurde mit dem Übertritt an eine Heilpädagogische Schule der Wechsel in Richtung einer anspruchsniedrigeren Schulform untersucht. Interessant wäre auch den umgekehrten Weg zu erforschen und schützende Faktoren bei einem Wechsel von der Sonder- an eine Regelschule ausfindig zu machen.

7.3. Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Das theoretische Vorverständnis durch die Resilienztheorie war eine wichtige Voraussetzung, um die zentralen Aspekte des Schulwechsels herausarbeiten zu können. Gleichzeitig war der qualitative Forschungsprozess ein wesentlicher Beitrag, um die Theorie erst richtig zu verstehen. Durch die Gespräche mit Betroffenen und der anschliessenden Auseinandersetzung und Analyse der Daten wurden mir zwei wesentliche Aspekte der Resilienztheorie erst richtig bewusst.

So zeigte sich deutlich, wie eng verflochten die Schutzfaktoren sind und wie stark sie sich gegenseitig beeinflussen. Kein Schutzfaktor konnte isoliert betrachtet werden, ohne stets zu beachten, wodurch er überhaupt entstanden ist oder welchen Einfluss er auf einen anderen Faktor nimmt.

Die drei genannten Bereiche [Kind, Familie und ausserfamiliäres soziales Umfeld, Anm. d. Verf.] dürfen dabei aber nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sie sind vielmehr miteinander verwoben und unterliegen gegenseitigen Wechselwirkungen ... Viele Eigenschaften und Merkmale, die allem Anschein nach in der Person des Kindes liegen, bilden sich in Wirklichkeit z.B. aus der kontinuierlichen Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt heraus. (Wustmann, 2011, S. 46)

Ausserdem zeigte sich, wie unterschiedlich mit ein und demselben Stressor, dem Übertritt an eine Heilpädagogische Schule während der Pubertät, umgegangen wurde. Dies kann einerseits mit der subjektiven Bewertung der Risikobelastung begründet werden: „Welche Auswirkungen negative Lebenserfahrungen haben können, wird zudem von der *subjektiven Bewertung der Risikobelastung* mitbestimmt“ (Wustmann, 2011, S. 43).

Andererseits kann mit den unterschiedlichen Situationen und Voraussetzungen der Jugendlichen was Vorerfahrungen, Umfeld, Familie und Persönlichkeit betrifft, erklärt werden:

Ein und derselbe risikoerhöhende Faktor kann sehr unterschiedliche Effekte haben (=Multifinalität). Wie eine Risikosituation zu beurteilen ist, lässt sich letztlich nur aus der Perspektive des betroffenen Kindes beantworten (Lohaus & Klein-Hessling, 2001): Nur am Individuum selbst kann gezeigt werden, wie es seine Situation bewältigt und kompensiert. (Wustmann, 2011, S. 44)

„Resilienz muss immer individuumspezifisch betrachtet werden, da es sich um eine komplexe Kind-Umwelt-Interaktion handelt“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2009, S. 37).

7.4. Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Wie bereits in der Einleitung formuliert, war eines der Ziele dieser Forschungsarbeit in Zukunft besser gerüstet zu sein für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen, welche an eine Heilpädagogische Schule wechseln. Folgende Gedanken erscheinen mir dabei bedeutsam:

- Die Sonderschule hat nicht nur als Schutz- sondern auch als Risikofaktor gewirkt. Dieses Aspektes sollte man sich bewusst sein, um die Sorgen der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen. In diesem Zusammenhang zeigte es sich als schützend, mit den Jugendlichen über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen und ihnen Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern zeigte sich in dieser Hinsicht als sehr wertvoll.
- Einige der ermittelten Schutzfaktoren lassen sich als Heilpädagoge und Heilpädagogin direkt beeinflussen:
 - angemessene Leistungen einfordern
 - eine verlässliche Bezugsperson sein
 - sich seiner Funktion als Rollenmodell (beispielsweise bezüglich eines aktiven Bewältigungsverhaltens) bewusst sein
 - ein wertschätzendes Schulklima pflegen
 - eine positive Peerkultur fördern
- Es scheint mir wichtig sich der Wechselwirkung zwischen den Schutzfaktoren bewusst zu sein. So ist es möglich, durch die als Lehrperson beeinflussbaren Faktoren indirekt weitere schützende personale Ressourcen des Kindes zu unterstützen.
- Resilienz ist ein hoch komplexes Konstrukt und lässt sich nicht einfach so vermitteln:

So sinnvoll es ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie in Kindergarten und Schule Erfahrungsräume und Beziehungen so gestaltet werden können, dass sie für Kinder aus schwierigen Lebenssituationen eine Unterstützung und nicht eine weitere Quelle von Verunsicherung, Versagen und Ausgrenzung werden, so sehr sollte man sich doch davor hüten, ‚Resilienzförderung‘ im direkten, beherrschenden Zugriff betreiben zu wollen, d.h., indem man die Menschen einfach mit handfesten Empfehlungen, gewissermassen mit den ‚Bauernregeln der Resilienz‘ konfrontiert. (Göppel, 2008, S. 259)

8. Literaturverzeichnis

Departement für Erziehung und Kultur. (2010). *Sonderschulkonzept Kanton Thurgau*. o.O.

Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen (3. Auflage)*. Internet: <http://www.audiotranskription.de/praxisbuch> [18.11.2012]

Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters (3., durchgesehene Auflage)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Fingerle, M. (2011). Die Verwundbarkeit des Resilienzkonzepts – und sein Nutzen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56 (2), 122-135.

Freyberg, T. & Wolff, A. (2011). Zur Kritik von Ressourcenansatz und Resilienzkonzept. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56 (2), 136-151.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2009). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt.

Göppel, R. (2008). Bildung als Chance. In Opp, G., Fingerle, M., Freytag, A. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 245-265). München: Ernst Reinhardt.

Göppel, R. (2011). Resilienzförderung als schulische Aufgabe? In Zahnder, M. (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 383-406). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Opp, G. (2008). Schule – Chance oder Risiko? In Opp, G., Fingerle, M., Freytag, A. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 227-244). München: Ernst Reinhardt.
- Schumann, B. (2008). „Ich schäme mich ja so!“: Eine wissenschaftliche Untersuchung zum Selbstkonzept von Schülern und Schülerinnen an der Sonderschule für Lernbehinderte. *Heilpädagogik online*, 01/08, 83-92. Internet:
http://www.sonderpaedagoge.de/hpo/2008/heilpaedagogik_online_0108.pdf
[29.12.2012].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007) *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. o.O.
- Werner, E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In Opp, G., Fingerle, M., Freytag, A. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 20-31). München: Ernst Reinhardt.
- Wustmann, C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tab. 1: Übersicht über einige der empirisch belegten Schutzfaktoren nach Wustmann (2011, vgl. S. 115f).....	12
Tab. 2: Beispiele für Coping-Strategien, entnommen einer Zusammenstellung von C. Wustmann (2011, S. 78f).....	19
Tab. 3: Kategorien.....	27

Abbildungen

Abb. 1: Wechselwirkungen der Schutzfaktoren.....	50
--	----

10. Anhang

10.1 Interviewleitfaden

10.2 Kategoriensystem

10.3 Auszug aus der Extraktion der Fundstellen in Paraphrasen

10.4 Lebenslauf der Verfasserin

10.1. Interviewleitfaden

Einleitung

	<i>Formulierung</i>
Dank für die Teilnahme	Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, bei diesem Interview mitzumachen und hierher zu kommen, ich finde es toll, dass du zugesagt hast.
Ziel des Interviews	Ich schreibe eine Masterarbeit über Jugendliche, die von der Regelschule an die Sonderschule gewechselt haben und diesen Wechsel positiv bewältigt haben, eine Lehrstelle gefunden und ihren Weg eingeschlagen haben. Mich interessiert, wie das bei dir war, wie du die beiden verschiedenen Schulen und den Wechsel erlebt hast.
Mein Interesse an ausführlichen Erzählungen	Ich finde es wichtig, dass du so viel wie möglich erzählst. Ich werde vielleicht manchmal nachfragen, aber ich möchte vor allem dir das Wort überlassen.
Ablauf, Zeit	Für dieses Interview habe ich etwa eine Stunde eingerechnet, also bis etwa ... Uhr. Passt das für dich?
Einverständnis Aufnahmen rückversichern	Wie bereits am Telefon erwähnt möchte ich das Gespräch gerne aufnehmen. Ich werde es dann im Nachhinein noch mal anhören und alles aufschreiben. Dabei werde ich es anonymisieren, das bedeutet, deinen Namen durch einen Fantasienamen ersetzen. So dass niemand herausfinden kann, dass du es warst. Wenn ich fertig bin mit der Masterarbeit werde ich das Gespräch löschen. Bist du einverstanden, wenn ich ab jetzt aufnehme?

Opening

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Du hast erfolgreich eine Lehrstelle gefunden und bist auf dem Weg zur Selbständigkeit. Wie hast du das erreicht?	- positives Selbstwertgefühl	- Wie hast du dich dabei gefühlt?	- was meinst du damit?
	- Selbstwirksamkeitsüberzeugung	- Was hast du selber bewirken können?	- wer oder was hat dich dabei unterstützt?

Hauptteil

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Bis zur 6. Klasse hast du eine Regelschule besucht. Bitte erzähl von deinem Leben zu jener Zeit.	<ul style="list-style-type: none"> - Schulklima - Leistungsstandard - Motivation 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie war es an dieser Schule? - Wie hätte dich deine damalige LP beschrieben? - In welchen Situationen hattest du das Gefühl, nicht draus zu kommen? - In welchen Situationen hast du dich gelangweilt? - Bist du gerne zur Schule gegangen? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> - Fällt dir sonst noch etwas dazu ein? - Wie bist du damit umgegangen? - Gab es noch weitere Gründe?
	- Peerkontakte	- Wie war das Verhältnis zu den Klassenkameraden?	- Hattest du noch andere Freunde?
	- Hobbys, Interessen, Freizeit	- Was hast du in der Freizeit gemacht?	- Weitere Beschäftigungen?
	- Coping	- Was hast du gemacht, wenn du frustriert warst?	- Gab es noch weitere Reaktionen von dir?
	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis zu Geschwistern - Verhältnis zu den Eltern - Vertrauensperson in o. ausserhalb der Familie - familiäres Netzwerk - Erziehungsstil 	<ul style="list-style-type: none"> - Erzähl bitte wie es zu Hause gelaufen ist während dieser Zeit. - Wie haben dich deine Eltern erzogen? - Wie hätten dich deine Eltern beschrieben zu jener Zeit? - Wie hätten dich deine Geschwister beschrieben? - Wer gehört auch noch zur Familie? - Wem hast du dich anvertraut, wenn du Probleme hattest? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was meinst du damit? - Wie bist du damit umgegangen?

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wie hast du den Wechsel an die Sonderschule erlebt? Bitte erzähle!	- Gefühl von Verstehbarkeit/ Bewältigbarkeit/Sinnhaftigkeit	- Wie war das, als du vom Schulwechsel erfahren hast?	- Was war schwierig? - Was hat geholfen? - Wem hast du davon erzählt?
	- Familie	- Wie haben deine Eltern reagiert? - Wie haben deine Geschwister reagiert?	- Wie war es für sie? - Wie waren sie dir gegenüber?
	- Peers	- Wie hat die alte Klasse reagiert? - Wie konntest du Freundschaften erhalten? - Wie hast du neue Kontakte geknüpft?	
	- Coping	- Wer oder was hat dir während der Übergangszeit geholfen? - Wie war der 1. Schultag an der neuen Schule?	- fällt dir sonst noch etwas ein? - und dann?

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Du hast drei Jahre Oberstufe an der Sonderschule absolviert. Bitte erzähl von jener Zeit.	- Schulklima	- Wie war es an dieser Schule? - Wie hätte dich deine damalige LP beschrieben? - In welchen Situationen hattest du das Gefühl, nicht draus zu kommen? - In welchen Situationen hast du dich gelangweilt? - Bist du gerne zur Schule gegangen?	- Fällt dir sonst noch etwas dazu ein?
	- Leistungsstandard		- Wie bist du damit umgegangen?
	- Motivation		- Gab es noch weitere Gründe?
	- Peerkontakte	- Wie war das Verhältnis zu den Klassenkameraden?	- Hattest du noch andere Freunde?
- Hobbys, Interessen, Freizeit	- Wie hat sich die Freizeitbeschäftigung verändert?		

	<ul style="list-style-type: none"> - Coping 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie hat sich dein Verhalten geändert, wenn du Probleme hattest oder frustriert warst? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie erklärst du dir das?
	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis zu Geschwistern - Verhältnis zu den Eltern - Vertrauensperson in o. ausserhalb der Familie - Zusammenhalt in der Familie - familiäres Netzwerk 	<ul style="list-style-type: none"> - Erzähl bitte wie es zu Hause gelaufen ist während dieser Zeit. Was hat sich geändert? - Wie hätten dich deine Eltern beschrieben zu jener Zeit? - Wie hätten dich deine Geschwister beschrieben? - Hat sich das Verhältnis zur Vertrauensperson geändert oder gab es eine neue Person? - Hat sich das Verhältnis zum Rest der Familie (Onkel, Tante) geändert? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was meinst du damit? - Wie bist du damit umgegangen?

Offene Frage zum Abschluss

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Wie siehst du deine Zukunft?	<ul style="list-style-type: none"> - optimistische Lebenseinstellung - Planungskompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Wünsche hast du für die Zukunft? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was könnte das sein, ganz konkret? - und sonst?

Ausleitungsfrage

<i>Erzählaufforderung</i>	<i>Memos/Check</i>	<i>Ausformulierte Fragen</i>	<i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i>
Gibt es etwas, das wir noch nicht besprochen haben und du gerne noch sagen möchtest?			<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es noch etwas?

Kurzfragebogen

Alter	
Anstellung/Ausbildung	
Beruf und Ausbildung der Eltern	
Geschwister, älter/jünger?	
Wo sind die Geschwister zur Schule gegangen?	
Ausbildung der Geschwister?	

Abschluss

	<i>Formulierung</i>
Herzlichen Dank für das Gespräch	Vielen Dank für deine Bereitschaft, beim Interview mitzumachen und deine Offenheit. Für mich war das Gespräch sehr interessant und sehr wichtig.
Einverständniserklärung unterschreiben	Wie ich bereits am Anfang erklärt habe, werde ich mir das Gespräch noch mal anhören und abtippen. Dabei wird es anonymisiert. Das abgetippte Gespräch bleibt bei mir, das gebe ich niemandem zu lesen. Aber ich nehme einzelne Sätze heraus, die man dann lesen kann. Dazu benötige ich deine Unterschrift, als Bestätigung, dass du damit einverstanden bist.
Information zum Datenschutz, selber unterschreiben	Als Garantie, dass ich das Gespräch wirklich niemanden weitergebe und dein Name überall lösche, unterschreibe ich diese Information.
Verabschiedung	So, das wäre alles von meiner Seite, herzlichen Dank noch einmal und noch einen schönen Abend!

10.2. Kategoriensystem

Überkategorie		Kategorie	Ankerbeispiele	Codierregeln
Persönlichkeit	K1	Selbstwahrnehmung	„Zuverlässig, mache die Sache genau, bin pünktlich“ (1053).	Die befragte Person macht Aussagen über sich selber.
	K2	Bewältigungsstrategien; Coping	„Indem dass ich Velofahren gegangen bin oder sonst irgendetwas, irgendwo hingesessen bin und ein bisschen Sachen für mich gemacht habe“ (3340-3341).	Die befragte Person nennt Strategien, die sie bei Frust oder bei Problemen angewendet hat.
	K3	Hobbys, Interessen, Freizeit	„Früher war ich in der Jugi und im Kanu-Club war ich ein Jahr lang“ (1166).	Die befragte Person macht Aussagen über ihre Freizeitaktivitäten und Interessen.
	K4	Gefühl von Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit	„Und zuerst wusste ich nicht was genau das hier drin ist, habe schon Kinder draussen gesehen, auch Behinderte und so, das hat mir schon irgendwie Angst gemacht“ (2010-2012). „Eigentlich ist es nicht so schwierig, wenn du das willst und das möchtest, dann kannst du das machen“ (2569-2570).	Die befragte Person macht Aussagen darüber, ob - die Situation verstanden und als von ihr kontrollierbar eingeschätzt wurde oder nicht. - die Veränderung als Bedrohung oder als bewältigbare Herausforderung von ihr eingeschätzt wurde. - sie an eine Sinnhaftigkeit der Situation und dem eigenen Engagement glaubt oder nicht.
	K5	Zielorientierung; Planungskompetenz	„Zuerst möchte ich einen guten Abschluss machen von meiner Ausbildung“ (2560).	Aussagen der befragten Person über ihre Ziele und Zukunftspläne.
Familie	K6	Eltern und Geschwister	„Meine Mutter hat mich meistens immer ein bisschen schlechter eingeschätzt“ (3282).	Aussagen der befragten Person über ihre Eltern und Geschwister und über ihre Beziehung zu ihnen.
Bildungsinstitution	K7	Leistungsstandard	„Aber als ich hierher gekommen bin konntest du langsam lernen, nicht so schwierig“ (2145).	Aussagen der befragten Person über den Leistungsstandard in der Schule.
	K8	Lehrperson	„Er hatte Freude an mir“ (3506).	Die befragte Person macht Aussagen über die Lehrperson und über ihre Beziehung zur Lehrperson.
	K9	Peerkontakte	„Ich hatte eine gute beste Kollegin“ (2183).	Aussagen der befragten Person über Peerkontakte und Freundschaftsbeziehungen.

10.3. Auszug aus der Extraktion der Fundstellen in Paraphrasen

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase
B	2075-2076	5	bin jetzt eine Stelle am weiter suchen und überlege, was ich noch machen könnte
B	2082-2083	1	spreche nicht perfekt Deutsch aber kann sagen, was ich möchte, verstehe alles und kann praktisch arbeiten
B	2085-2087	6	die Eltern fanden es erst nicht gut, aber dann waren sie nicht mehr so streng
B	2088-2091	6	meine Schwester fragt wie kannst du nur an dieser Schule sein
B	2092-2094	6	Kultur der Tamilen ist anders, haben eine andere Meinung, Eltern mussten sagen, dass ihre Tochter an die Sonderschule geht
B	2113	4	wollte nicht an diese Schule, hatte Angst, die Leute sind behindert
B	2114-2115	9	hatte Angst, die Kolleginnen zu verlieren, habe mich nicht getraut, ihnen die Wahrheit zu sagen
B	2118	9	keine Aussenseiterin geworden
B	2119-2122	9	hatte Angst, ausgelacht zu werden und den Kontakt zu meiner Kollegin zu verlieren, aber die Angst hat sich nicht bewahrheitet
B	2122-2124	4	wollte nicht an die Sonderschule weil ich Angst hatte, nachher keine gute Ausbildung zu finden
B	2129-2131	8	Kleinklassenlehrerin hat nur einmal erklärt, musste so schnell wie möglich lernen, gab Prüfungen
B	2131	7	hatte immer schlechte Noten
B	2131-2132	1	hat mir weh getan, habe mich gefragt, warum ich das nicht kann
B	2136-2138	1	kann nicht schnell lernen wie andere, brauche bis zu einer Woche, bis ich etwas kann
B	2138-2141	7	an der Sonderschule hat man mir mehr Zeit gegeben zum Lernen, viel Übungsmaterial gegeben, nur den Teil gemacht, der wichtig ist für meinen Lehrgang
B	2141-2142	1	bin huere Stolz gewesen als ich rechnen konnte
B	2144-2145	1	wollte auch schnell lernen, aber ist nicht gegangen